

**VAŽNOST
PRIKAZIVANJA:
PERCEPCIJA
OSUMNJIČENIKA I
OPTUŽENIKA NA
SUDOVIMA, U
JAVNOSTI I
MEDIJIMA**

**PREGLED ZAKONODAVNOG
OKVIRA I PRAKSE U
HRVATSKOJ**

OVAJ IZVJEŠTAJ IZRAĐEN JE U OKVIRU PROJEKTA
POD NAZIVOM “VAŽNOST PRIKAZIVANJA - KAKO SU
OSUMNJIČENE I OKRIVLJENE OSOBE PRIKAZANE U
SUDNICI, MEDIJIMA I JAVNOSTI”.

PROJEKT SE PROVODI U PET DRŽAVA ČLANICA
EUROPSKE UNIJE (HRVATSKA, FRANCUSKA,
MAĐARSKA, MALTA I ŠPANJOLSKA) POD
KOORDINACIJOM MAĐARSKOG HELSINŠKOG ODBORA
SA SJEDIŠTEM U MAĐARSKOJ TE U PARTNERSTVU S
ADITUSOM, FAIR TRIALS EUROPE, KUĆOM LJUDSKIH
PRAVA ZAGREB I RIGHTS INTERNATIONAL
ŠPANJOLSKA.

OVA PUBLIKACIJA FINANCIRANA JE IZ PROGRAMA
PRAVOSUĐE EUROPSKE UNIJE (2014.-2020). SADRŽAJ OVE
PUBLIKACIJE ODRAŽAVA STAJALIŠTA AUTORA I ISKLJUČIVA JE
ODGOVORNOST AUTORA. EUROPSKA KOMISIJA NIJE
ODGOVORNA ZA EVENTUALNU UPOTREBU INFORMACIJA KOJE
OVA PUBLIKACIJA SADRŽAVA. OVAJ PROJEKT SUFINANCIJA
URED ZA UDRUGE VLADE REPUBLIKE HRVATSKE. STAJALIŠTA
IZRAŽENA U OVOJ PUBLIKACIJI ISKLJUČIVA SU
ODGOVORNOST KUĆE LJUDSKIH PRAVA ZAGREB TE NUŽNO NE
ODRAŽAVAJU STAJALIŠTA UREDA ZA UDRUGE VLADE
REPUBLIKE HRVATSKE.

WWW.KUCALJUDSKIHPRAVA.HR

KONTAKT@KUCALJUDSKIHPRAVA.HR

Financirano iz Programa za pravosuđe Europske Unije
(2014-2020)

1. UVOD	2
1.1. Opis projekta	2
1.2. Metodologija	3
1.3. Kazneno pravosuđe i kazneni postupak u Hrvatskoj	4
1.3.1. Kazneno pravosuđe u Hrvatskoj	4
1.3.2. Kazneni postupak u Hrvatskoj	5
2. PRAVNI OKVIR	8
2.1. Sredstva ograničenja slobode kretanja na koju je ovlaštena policija	10
2.1.1. Dovodbeni nalog	11
2.1.2. Uhićenje i pritvor.....	12
2.2. Sredstva ograničenja slobode kretanja na koju je ovlaštena pravosudna policija	13
2.3. Pravni lijekovi	15
2.4. Predstavljanje osumnjičenika/okrivljenika u sudnici	16
2.5. Predstavljanje osumnjičenika/okrivljenika u medijima	17
3. STATISTIČKI PODACI	20
4. PRAKSA	22
5. STAVOVI I PRISTUP RELEVANTNIH DIONIKA	28
5.1. Pretpostavka nevinosti u medijima	29
6. PREPORUKE	32
7. PRILOZI	33

1. UVOD

Ovaj izvještaj¹ izrađen je u okviru projekta pod nazivom "Važnost prikazivanja - kako su osumnjičene i okrivljene osobe prikazane u sudnici, medijima i javnosti - SIR". Projekt SIR je europski istraživački projekt koji se provodi u pet država članica Europske unije (Hrvatska, Francuska, Mađarska, Malta i Španjolska) pod koordinacijom Mađarskog helsinškog odbora sa sjedištem u Mađarskoj te u partnerstvu s Aditusom, Fair Trials Europe, Kućom ljudskih prava Zagreb i Rights International Španjolska.

Glavni cilj projekta SIR je doprinijeti pravilnoj primjeni Direktive 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Direktiva) smanjivanjem broja slučajeva u kojima su osumnjičeni i optuženici predstavljeni sudovima i javnosti, uključujući i putem medija, na način koji stvara percepciju krivnje.

Posebni ciljevi koji se žele postići provođenjem projektnih aktivnosti su: (i) pružiti opći pregled primjene mjera ograničavanja slobode u odnosu na osumnjičene i optužene osobe u državama članicama te u kojoj mjeri javni dužnosnici u svojoj javnoj komunikaciji poštuju pretpostavku nevinosti; (ii) prikupiti dobre prakse i inovativne ideje te pružiti konkretne smjernice o tome kako primijeniti mjere tjelesnog ograničavanja slobode na osumnjičene i optužene osobe na sudu i u javnosti te na koji način komunicirati s medijima o istragama i kaznenim progonima u tijeku; (iii) podizanje svijesti javnih vlasti i medija o važnosti predstavljanja osumnjičenika ili optuženika na sudu ili u medijima i naglašavanje načina na koji različite prakse mogu povećati ili smanjiti percepciju krivnje; te (iv) ojačati razmjenu i suradnju između pravosudnih i medijskih stručnjaka diljem EU-a po pitanju primjene mjera tjelesnog ograničavanja slobode i komunikacije između javnih vlasti i medija.

Istraživanje se sastojalo od dva dijela: jedan je prikaz osumnjičenih ili optuženih osoba pred sudovima, s posebnim naglaskom na primjenu mjera tjelesnog ograničenja slobode (pravno istraživanje), a drugi je usmjeren na način na koji su osumnjičene i optužene osobe predstavljene javnosti općenito putem medija (medijsko istraživanje). Ovaj izvještaj isključivo se bavi prikazivanjem na sudu (pravno istraživanje) i izrađen je korištenjem zajedničke istraživačke metodologije koju koriste sve partnerske organizacije.

U okviru projekta SIR razvijen je i praktičan priručnik o uporabi ograničenja za policijske i pravosudne službenike koji se temelji na primjerima i najboljim praksama prikupljenim u različitim zemljama tijekom istraživanja.

1.1. Opis projekta

Kao što je Europski sud za ljudska prava (ESLJP) više puta naglašavao u svojoj sudskoj praksi koja se odnosi na presumpciju nevinosti: način na koji osumnjičenike i optuženike javnosti predstavljaju tijela vlasti ili sudovi može imati štetne posljedice na pravičnost sudskog postupka. Direktiva predviđa dvije ključne mjere zaštite u odnosu na to kako se osumnjičene i optužene osobe predstavljaju na sudovima i u javnosti:

- Članak 4. Direktive obvezuje države članice da osiguraju da se u **javnim izjavama** javnih vlasti ne navodi za osobu da je kriva; i
- Članak 5. Direktive obvezuje države članice da osiguraju da se osumnjičeni i optuženici na sudu i u javnosti upotrebom **mjera tjelesnog ograničavanja slobode** ne predstavljaju kao krivi.

¹ Izvještaj je kompilacija rada projektnih partnera s brojnim citatima iz nacionalnih izvještaja i drugih dokumenata izrađenih u okviru projekta. Radi lakšeg čitanja oni nisu uvijek pojedinačno naznačeni. Sljedeće osobe radile su na dokumentima na kojima se temelji izvještaj. Hrvatska: Tea Dabić, Tina Daković i Ivan Novosel; Francuska: Laure Baudrihaye-Gérard, Gianluca Cesaro i Karine Gilberg; Mađarska: András Kádár, Zsófia Moldova i Sára Viszló; Malta: Carla Camilleri i Neil Falzon; Španjolska: Lydia Vicente Márquez; međunarodni usporedni izvještaj: Laure Baudrihaye-Gérard, Emmanuelle Debouverie i Jago Russell.

Primjena tih dviju odredbi, iako jednostavna u pismenom obliku, nije jednostavna u praksi. Učinkovita komunikacija s javnošću o pitanjima javne sigurnosti od vitalne je važnosti za izgradnju povjerenja javnosti i provođenje određenih vrsta istraga. U međuvremenu, korištenje mjera tjelesnog ograničavanja može biti potrebno u određenim okolnostima. Potreba za procjenom okolnosti svakog pojedinog slučaja u svakoj situaciji komunikacije s medijima i svakom slučaju uporabe mjera tjelesnog ograničavanja slobode znači da, uz nekoliko iznimaka, ne postoje jasna pravila o pitanjima predstavljanja osumnjičenika i optuženika od strane javnih vlasti na sudu i prema javnosti.

Direktiva o presumpciji nevinosti prepoznaje tu napetost. U točki 19. preambule navodi se da bi „države članice trebale obavijestiti tijela javne vlasti o važnosti uzimanja u obzir pretpostavke nedužnosti pri pružanju ili objavljivanju informacija medijima. Time se ne bi trebalo dovoditi u pitanje nacionalno pravo o zaštiti slobode tiska i drugih medija.” Prema točki 20.:“ Nadležna tijela trebala bi se uzdržavati od predstavljanja osumnjičenika ili optuženika kao krivih na sudu ili u javnosti korištenjem mjera tjelesnog ograničavanja slobode kao što su lisice, stakleni kavezi, kavezi i okovi, osim ako je korištenje tih mjera **potrebno zbog posebnosti slučaja (...).**”

Stoga je ključno pitanje istraživanja bilo ispitivanje primjene članaka 4. i 5. Direktive² kako bi se utvrdilo kako države članice pristupaju načinu na koji se osumnjičenici i optuženici predstavljaju pred sudovima i javnosti, s posebnim naglaskom na korištenje mjera ograničavanja slobode, s ciljem rješavanja postojećih nedostataka i utvrđivanja najboljih praksi koje se mogu primijeniti na razini EU-a.

1.2. Metodologija

Istraživanje je provedeno primjenom zajedničke metodologije. Prije svega provedeno je opsežno istraživanje koje je obuhvatilo procesno zakonodavstvo partnerskih zemalja, upute, brošure i službene dokumente o primjeni mjera ograničavanja slobode, nacionalne statistike i izvješća. Faza desk istraživanja završena je pregledom sudske prakse i mišljenja pravnih stručnjaka. Također, provedeni su polustrukturirani intervjui s praktičarima koji su bili uključeni u kaznene postupke, kao i online ankete.

Intervjui su provedeni na temelju upitnika koje je pripremio regionalni koordinator i koji su dostavljeni svim partnerskim organizacijama.

Istraživanje je bilo vođeno sljedećim etičkim načelima: (i) informirani pristanak: sve intervjuirane osobe bile su obaviještene o sadržaju projekta i obradi informacija dobivenih putem intervjua, za koju su dali prethodno pismeno odobrenje; (ii) zaštita podataka: podaci dobiveni tijekom istraživanja tretirani su povjerljivo, sigurno su pohranjeni, a anonimnost sudionika u odnosu na treće strane zajamčena je u odnosu na izjave dane tijekom intervjua; (iii) korištenje podataka: podaci dobiveni tijekom intervjua za ovo istraživanje koristit će se samo u kontekstu ovog projekta.

U Hrvatskoj je provedeno 19 intervjua s različitim dionicima (3 odvjetnika, 2 zamjenika županijskog državnog odvjetnika, 2 profesora Policijske akademije, 1 profesorom Pravnog fakulteta, 1 predstavnikom visokih policijskih dužnosnika, 1 zapovjednikom policijske jedinice, 2 istražitelja krimi policije, 2 upravitelja zatvora, 2 načelnika sigurnosnih odjela u kaznionici ili zatvoru, 2 pravosudna policajca i 1 optuženikom).

² 18. travnja 2018. istekao je rok za dovršenje transponiranja Direktive. Do tog datuma države članice trebale su prenijeti ovu Direktivu u svoje domaće pravosudne sustave usvajanjem zakona, propisa i administrativnih odredbi u skladu sa standardima iz navedenog instrumenta.

1.3. Kazneno pravosuđe i kazneni postupak u Hrvatskoj

1.3.1. Kazneno pravosuđe u Hrvatskoj

Državna vlast u Republici Hrvatskoj ustrojena je prema načelu trodiobe vlasti. Zakonodavnu vlast izvršava Hrvatski Sabor (parlament), izvršnu vlast obavlja Vlada RH dok sudbenu vlast obavljaju sudovi. Zadaća sudova je štiti pravni poredak RH, osigurati jedinstvenu primjenu prava i jednakost svih pred zakonom u skladu s Ustavom, zakonom, međunarodnim ugovorima te drugim važećim izvorima prava.

U kaznenopravnim predmetima sudbenu vlast izvršavaju Vrhovni sud RH, županijski sudovi, općinski sudovi i Visoki kazneni sud koje osnivanje je predviđeno za siječanj 2020 godine. U kaznenim predmetima Općinski sudovi sude u predmetima prvog stupnja te su nadležni za odlučivanje o kaznenim djelima za koje propisana kazna zatvora ne prelazi 12 godina.

U kaznenim predmetima Županijski sudovi sude u prvom stupnju za kaznena djela za koje je propisana kazna zatvora veća od 12 godina ili dugotrajni zatvor kao i za taksativno navedena kaznena djela (genocid, terorizam, silovanje, teško ubojstvo, otmica i dr.). Županijski sudovi su nadležni provoditi postupak izručenja okrivljenih i osuđenih osoba, uključujući i priznavanje i izvršavanje strane kaznene presude te odlučivati o žalbama protiv odluka općinskih sudova donesenih u prvom stupnju.

Vrhovni sud je najviši sud u Republici Hrvatskoj. Vrhovni sud nadležan je odlučivati o žalbama protiv prvostupanjskih odluka županijskih sudova, u trećem stupnju o žalbama protiv presuda donesenih u drugom stupnju u slučajevima propisanim Zakonom, odlučuje o izvanrednim pravnim lijekovima protiv pravomoćnih odluka te obavlja druge poslove određene zakonom. Suci u izvršavanju svojih ovlasti su samostalni i neovisni te uživaju imunitet u skladu sa zakonom.

Državno odvjetništvo je samostalno, neovisno pravosudno tijelo ovlašteno i dužno postupati protiv počinitelja kaznenih i drugih kažnjivih djela, poduzimati pravne radnje radi zaštite imovine Republike Hrvatske te podnositi pravna sredstva za zaštitu Ustava i prava. Odvjetništvo je samostalna i neovisna služba. Hrvatska odvjetnička komora je regulatorno tijelo odvjetničke profesije. Svi odvjetnici i odvjetnički vježbenici na području Republike Hrvatske moraju biti njeni članovi³.

Kazneno pravo u širem smislu obuhvaća kazneno materijalno pravo, kazneno procesno pravo te kazneno izvršno pravo. Kazneno materijalno pravo propisuje koja ponašanja predstavljaju kaznena djela kao i sankcije i mjere koja se mogu izreći počiniteljima. Najjednostavnije ga je definirati kao pravo sadržano u Kaznenom zakonu (dalje u tekstu: KZ)⁴.

Kazneni zakon se sastoji od dva dijela - opći I posebni dio. Opći dio sadrži odredbe koje važe za sva kaznena djela, a što uključuje i opće pretpostavke kažnjivosti i [kaznenopravne sankcije](#). Poseban dio sadrži opise pojedinih [kaznenih djela](#) i [kazne](#) koje se za njih mogu izreći.

Kazneno procesno pravo uređuje postupanje nadležnih državnih tijela i drugih sudionika kaznenoga postupka sa svrhom da se utvrdi je li kazneno djelo počinjeno, tko ga je počinio, te da se na počinitelja primijeni odgovarajuća sankcija predviđena kaznenim materijalnim pravom⁵. Kazneno procesno pravo sadržano je u Zakonu o kaznenom postupku (dalje u tekstu: ZKP)⁶.

³ Hrvatska odvjetnička komora, dostupno na: <http://www.hok-cba.hr/en/legal-profession-croatia>

⁴ Kazneni zakon (NN 125/11, 144/12, 56/15, 61/15, 101/17)

⁵ Leksikografski zavod Miroslav Krleža, dostupno na: <http://www.enciklopedija.hr/natuknica.aspx?ID=31048>

⁶ Zakon o kaznenom postupku (NN 152/08, 76/09, 80/11, 121/11, 91/12, 143/12, 56/13, 145/13, 152/14, 70/17)

Kazneno izvršno pravo je dio kaznenog prava u širem smislu. Riječ je o skupu pravnih propisa kojima se uređuje izvršenje kazni i drugih kaznenopravnih sankcija⁷. Zakon o izvršavanju kazne zatvora⁸ uređuje postupak i način izvršavanja pravomoćno izrečene kazne zatvora kao i drugih mjera kojima se oduzima sloboda (pritvor, istražni zatvor). Poseban zakon koji se odnosi na mlade počinitelje kaznenih djela je Zakon o sudovima za mladež (dalje u tekstu: ZSM)⁹. Navedenim zakonom uređuju se sankcije za mlade počinitelje kaznenih djela (maloljetnike I mlade punoljetnike), odredbe on sudovima, kaznenom postupku te odredbe o kaznenoj pravnoj zaštiti djece.

1.3.2. Kazneni postupak u Hrvatskoj

Kazneni postupak u Hrvatskoj pokreće se samo na zahtjev ovlaštenog tužitelja. Za kaznena djela za koja se kazneni postupak pokreće po službenoj dužnosti, ovlašteni tužitelj je državni odvjetnik, a za kaznena djela za koje se postupak pokreće po privatnoj tužbi ovlašten tužitelj je privatni tužitelj. U slučajevima kada državni odvjetnik utvrdi da nema osnove za progon, oštećenik može preuzeti kazneni progon u kojem slučaju postaje subsidijarni tužitelj (oštećenik kao tužitelj). Kazneni postupak može se podijeliti u dvije faze: predistražni/istražni postupak i raspravni postupak (suđenje).

Predistražni postupak

Predistražni postupak, također, možemo podijeliti u dvije faze- izvide kaznenih djela i istragu. Izvide kaznenih djela provode državni odvjetnici sami ili po njihovom nalogu policija. U praksi, izvide najčešće provodi policija kada postoje osnove sumnje da je počinjeno neko kazneno djelo koje se progona po službenoj dužnosti s ciljem otkrivanja i prikupljanja podataka o kaznenom djelu, počinitelju i drugim okolnostima značajnim za pokretanje samog kaznenog postupka. Oni se u pravilu provode na neformalan način. O poduzetim radnjama, policija je dužna izvijestiti državnog odvjetnika.

U toj fazi kriminalističkog istraživanja, policija može prikupljati obavijesti od građana s time da građani se ne mogu ispitivati u svojstvu svjedoka ili vještaka. Informacije dobivene na navedeni način smatraju se "službenom bilješkom" te nemaju dokaznu snagu u kaznenom postupku. Obrazloženje za takvo postupanje leži u tome da policija u toj fazi postupka postupa prije nego je formalni kazneni postupak započeo i koje s toga nije strogo zakonski regulirano. Zbog navedenog, takve radnje se smatraju neformalnim radnjama¹⁰.

Novina u hrvatskom zakonodavnom sustavu je da policija sada može u najranijoj fazi postupka ispitivati osumnjičenike koje mora biti snimljeno audio-video uređajem, uz davanje osumnjičeniku svih procesnih upozorenja. Samo takvo policijsko postupanje može imati dokaznu snagu u kasnijoj fazi kaznenog postupka.

S druge strane, cilj istrage je prikupiti dokaze i podatke potrebne da bi se moglo odlučiti hoće li se podignuti optužnica ili obustaviti kazneni postupak. Istragu vodi državni odvjetnik. Državni odvjetnik može naložiti provodećnje određenih dokaznih radnji policijskom istražitelju.

Istraga započinje donošenjem rješenja o provođenju istrage protiv određene osobe kad postoji onovana sumnja da je počinila kazneno djelo za koje se provodi istraga¹¹. Istraga

⁷ prof.dr.sc. Elizabeta Ivičević Karas, Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu "Penitencijarno pravo: temeljni pojmovi, izvori i načela", PPT

⁸ Zakon o izvršavanju kazne zatvora (NN 128/99, 55/00, 59/00, 129/00, 59/01, 67/01, 11/02, 190/03, 76/07, 27/08, 83/09, 18/11, 48/11,125/11, 56/13, 150/13)

⁹ Zakon o sudovima za mladež (NN 84/11, 143/12, 148/13, 56/15)

¹⁰ Ante Novokmet, Zoran Vinković: "Policijsko ispitivanje osumnjičenika u Hrvatskoj nakon implementacije Direktive 2013/48/EU – analiza stanja i otvorena pitanja ", str. 433., dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/7120/4611>

¹¹ Istraga se provodi za kaznena djela za koja je propisana kazna zatvora teža od pet godina, osim ako rezultati provedenih radnji koji se odnose na kazneno djelo i počinitelja daju dovoljno osnove za podizanje optužnice. Istraga se mora provesti ako postoji osnovana sumnja da je okrivljenik počinio kaznenog djelo za koje je propisana kazna

predstavlja formalnu fazu predistražnog postupka budući da državni odvjetnik prikuplja dokaze na zakonom propisan način kako bi isti mogli poslužiti kao dokaz u kasnijem tijeku postupka¹².

Razlika između neformalnih izvoda kaznenih djela i istrage vidljiva je i prema različitoj definiciji osumnjičenika i okrivljenika. Naime, osumnjičenik je osoba u odnosu na koju postoje osnove sumnje da je počinila kazneno djelo i protiv koje policija ili državno odvjetništvo poduzimaju radnje radi razjašnjenja te sumnje. Tijekom provođenja izvoda riječ je o osumnjičeniku. S druge strane, tijekom provođenja istrage, osumnjičenik postaje okrivljenik. Okrivljenik je osoba protiv koje je doneseno rješenje o provođenju istrage, osoba protiv koje je podnesena privatna tužba i osoba protiv koje je presudom izdan kazneni nalog¹³.

Okrivljenik mora biti ispitan prije podizanja optužnice putem audio video uređaja. Ispitivanje okrivljenika provodi državni odvjetnik ili po njegovom nalogu policijski istražitelj. Za kaznena djela iz nadležnosti županijskog suda ispitivanje okrivljenika može poduzeti samo državni odvjetnik¹⁴.

Zakonom o kaznenom postupku detaljno su propisane odredbe u kojim slučajevima i pod kojim pretpostavkama se prema osumnjičeniku odnosno okrivljeniku mogu primijeniti neke od restriktivnih mjera ograničenja slobode. Tako ZKP-a propisuje mjere osiguranja prisutnosti okrivljenika kako bi se osiguralo neometano vođenje kaznenog postupka. To su: Poziv, Dovođenje, Mjere opreza, Jamstvo, Uhićenje, Pritvor, Istražni zatvor te istražni zatvor u domu¹⁵. Ono što je zajedničko svim tim mjerama je da se njima u većoj ili manjoj mjeri ograničavaju temeljna prava i slobode zajamčene Ustavom Republike Hrvatske¹⁶, uz obvezu nadležnih tijela da ne primjenjuju težu mjeru ako se ista svrha može postići nekom blažom mjerom¹⁷.

Suđenje

Suđenje se može podijeliti na stadij potvrđivanja optužnice, raspravu, žalbeni postupak te izvršenje presude. Optužnica je optužni akt koju podiže državni odvjetnik, u pravilu, nakon što je završena istraga. Optužnica se dostavlja optužnom vijeću nadležnog suda. Propisano sastavljenu optužnicu predsjednik optužnog vijeća dostavlja okrivljeniku na odgovor. Okrivljenik ima pravo podnijeti pisani odgovor na optužnicu u roku od osam dana od primitka optužnice. Ako optužno vijeće ustanovi da je optužnica osnovana, donijet će rješenje kojim se potvrđuje optužnica.

Rasprava je javna. Javnost može biti isključena za cijelu raspravu ili njezin dio u slučajevima propisanim zakonom. Optuženik se može proglasiti krivim ili osloboditi optužbe samo presudom. Postoje tri vrste presude: presuda kojom se optužba odbija, presuda kojom se optuženik proglašava krivim te presuda kojom se optuženik oslobađa optužbe. Nakon što je izrečena presuda ona se mora objaviti. Na objavi presude predsjednik vijeća ukratko iznosi razloge presude.

zatvora teža od 15 godina ili kazna dugotrajnog zatvora te ako postoji osnovana sumnja da je kazneno djelo počinjeno u stanju nebrojivosti.

¹² Ante Novokmet, Zoran Vinković: "Policijsko ispitivanje osumnjičenika u Hrvatskoj nakon implementacije Direktive 2013/48/EU – analiza stanja i otvorena pitanja ", str. 433., dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/7120/4611>

¹³ Ante Novokmet, Zoran Vinković: "Policijsko ispitivanje osumnjičenika u Hrvatskoj nakon implementacije Direktive 2013/48/EU – analiza stanja i otvorena pitanja ", str. 435-436., dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/ojs/index.php/eclic/article/view/7120/4611>

¹⁴ ZKP, Članka 219(3)

¹⁵ Članak 95.-144. ZKP-a

¹⁶ Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

¹⁷ Članak 95. ZKP-a

Protiv odluka i rješenja donesenih u kaznenom postupku mogu se izjaviti redoviti i izvanredni pravni lijekovi. Redoviti pravni lijek je žalba. Izvanredni pravni lijekovi su: Obnova kaznenog postupka, zahtjev za zaštitu zakonitosti, zahtjev za izvanredno preispitivanje presude te revizija.

2. PRAVNI OKVIR

Presumpcija nevinosti jedno je od temeljnih načela suvremenog sustava ljudskih prava i ima ključnu ulogu u osiguravanju prava osobama koje se nalaze u kaznenom postupku. Riječ je o pravnom mehanizmu kojim se osigurava da je svaka osoba nevinna dok joj se ne dokaže krivnja.

Presumpcija nevinosti jedna je od najviših garancija kaznenog prava koja je zajamčena Ustavom RH, međunarodnim ugovorima koje je RH ratificirala i koji su po pravnoj snazi iznad zakona te drugim kaznenim i podzakonskim propisima. Ustav RH je temeljni i najviši pravnik akt prema kojem svi zakoni moraju biti u suglasnosti s Ustavom, a ostali propisi i s Ustavom i sa zakonom, u svom članku 28. propisuje "Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja". U kontekstu prava osumnjičenika i njegove presumpcije nevinosti, ograničenja slobode i njegove prisutnosti na raspravama, Ustavom RH propisano je niz odredbi kojima se regulira položaj te postupovna prava osumnjičenika¹⁸.

Drugi najvažniji pravni izvor kojim se regulira pretpostavka okrivljenikove nevinosti je Zakon o kaznenom postupku koji u svom članku 3. propisuje "Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja. Dvojbu o postojanju činjenica koje tvore obilježja kaznenog djela ili o kojima ovisi primjena kaznenog zakona sud rješava presudom na način koji je povoljniji za okrivljenika."

¹⁸ Ustav Republike Hrvatske (Narodne novine 56/90, 135/97, 08/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14)

Članak 16. „Slobode i prava mogu se ograničiti samo zakonom da bi se zaštitila sloboda i prava drugih ljudi te pravni poredak, javni moral i zdravlje. Svako ograničenje slobode ili prava mora biti razmjerno naravi potrebe za ograničenjem u svakom pojedinom slučaju.“

Članak 22. – nepovredivost čovjekove slobode i osobnosti

„Čovjekova je sloboda i osobnost nepovrediva. Nikomu se ne smije oduzeti ili ograničiti sloboda, osim kada je to određeno zakonom, o čemu odlučuje sud.“

Članak 24.

„Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitan i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode. Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom. Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.“

Članak 25.

„Sa svakim se uhićenikom i osuđenikom mora postupati čovječno i poštivati njegovo dostojanstvo. Tko je god pritvoren i optužen zbog kaznenog djela, ima pravo u najkraćem roku, određenom zakonom, biti izveden pred sud i u zakonskom roku oslobođen ili osuđen. Pritvorenik se, uz zakonsko jamstvo, može pustiti da se brani sa slobode. Svatko tko je bio nezakonito lišen slobode ili osuđen ima, u skladu sa zakonom, pravo na odštetu i javnu ispriku.“

Članak 28. Presumpcija nevinosti

„Svatko je nedužan i nitko ga ne može smatrati krivim za kazneno djelo dok mu se pravomoćnom sudskom presudom ne utvrdi krivnja.“

Članak 29.

Svatko ima pravo da zakonom ustanovljeni neovisni i nepristrani sud pravično i u razumnom roku odluči o njegovim pravima i obvezama, ili o sumnji ili optužbi zbog kažnjivog djela. U slučaju sumnje ili optužbe zbog kažnjivog djela osumnjičenik, okrivljenik ili optuženik ima pravo:

- da u najkraćem roku bude obaviješten potanko i na jeziku koji razumije o naravi i razlozima optužbe koja se diže protiv njega i o dokazima koji ga terete,
- da ima odgovarajuće vrijeme i mogućnost za pripremu obrane,
- na branitelja i nesmetano uspostavljanje veze s braniteljem, i s tim pravom mora biti upoznat,
- da se brani sam ili uz branitelja po vlastitom izboru, a ako nema dovoljno sredstava da plati branitelja, ima pravo na besplatnog branitelja pod uvjetom propisanim zakonom,
- da mu se sudi u njegovoj nazočnosti, ukoliko je dostupan sudu,
- da ispituje ili dade ispitati svjedoke optužbe i da zahtijeva da se osigura nazočnost i ispitivanje svjedoka obrane pod istim uvjetima kao i svjedoka optužbe,
- na besplatnu pomoć tumača ako ne razumije ili ne govori jezik koji se upotrebljava na sudu.

Osumnjičenik, okrivljenik i optuženik ne smije se siliti da prizna krivnju.

Dokazi pribavljeni na nezakonit način ne mogu se uporabiti u sudskom postupku.

Kazneni postupak može se pokrenuti samo pred sudom na zahtjev ovlaštenog tužitelja.“

S obzirom da hrvatsko nacionalno zakonodavstvo u bitnome proklamira ono što je sadržaj Direktive (EU) 2016/343 Europskog parlamenta i Vijeća od 9. ožujka 2016.g. o jačanju određenih vidova pretpostavke nedužnosti i prava sudjelovati na raspravi u kaznenom postupku (u daljnjem tekstu: Direktiva) Republika Hrvatska nije formalno transponirala spomenutu Direktivu.

Direktiva nalaže da se nadležna državna tijela i organi vlasti trebaju suzdržavati od prikazivanja osumnjičenika ili okrivljenih osoba kao već krivih, kako u sudnici, tako i u javnosti. Navedeno znači da različite mjere uhićenja, poput lisica, lanaca na nogama, pokrivala za glavu i slično, trebaju biti korištene samo u onim slučajevima u kojima su takve mjere opravdane (sigurnosni razlozi), o čemu se odlučuje posebno o svakom pojedinom slučaju.

Smjernica Ministarstva unutarnjih poslova u odnosima s medijima proklamiraju kako policijski službenik u primjeni policijskih ovlasti je dužan postupati čovječno i poštivati dostojanstvo, ugled i čast svake osobe te druga temeljna prava i slobode čovjeka. Navedena obveza mora se primjenjivati i prilikom izvješćivanja javnosti o pojedinim događajima i njegovim sudionicima. U tom smislu, u skladu s mogućnostima, potrebno je osigurati da se primjena policijskih ovlasti (uhićenja osoba, privođenje osoba u prostorije policije ili pred nadležne sudove, pretrage i dr.) obavi bez prisustva medija ili na taj način da mediji snimanjem ili fotografiranjem ne otkrivaju identitet osobe prema kojoj policija primjenjuje policijske ovlasti. Međutim, navedeno ne znači zabranu rada novinarima na prostoru na kojem policija postupi, već na obvezu da se policijske aktivnosti organiziraju na taj način da se javnosti, odnosno, novinarima ne izlaže identitet osobe prema kojoj policija postupi¹⁹.

Drugim riječima, novinarima je omogućeno fotografiranje uhićenja te drugih policijskih radnji pod uvjetom da ne otkrivaju identitet uhićenika. Sredstva ograničenja slobode koja se u javnosti mogu primijeniti na osumnjičenike su lisice, remen ili uža. Ruke se vežu na leđa ili sprijeda (ako je pod nadzorom najmanje dvojice policijskih službenika), a iznimno se mogu vezati i noge. Prilikom upotrebe sredstava za vezivanje, policijski službenici moraju paziti da sredstvo vezivanja ne nanosi nepotrebne tjelesne boli ili ozljede vezanoj osobi²⁰.

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima navodi ranjive kategorije osoba prema kojima se sredstva prisile moraju upotrijebiti posebno obzirno. Ranjive kategorije osoba su: djeca, osobe s invaliditetom, osobe čije je kretanje otežano, trudnice u vidljivom stanju trudnoće te na osobe koje su očigledno bolesne²¹.

Na jednak način Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika u članku 133 stavku 4 propisano je kako "policijski službenik neće vezati maloljetnu osobu, trudnicu u vidljivom stanju trudnoće, stariju i vidljivo bolesnu ili nemoćnu osobu i teškog invalida, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika, život druge osobe ili vlastiti život." U slučajevima privođenja maloljetnika, policijski službenici ih privode u građanskoj odjeći u službenom vozilu bez policijskih obilježja, a samo iznimno ih mogu dovesti u policijskoj odori u vozilu sa službenim obilježjima²².

U pravilu, okrivljenici na sudu nisu vezani lisicama ili drugim sredstvima ograničenja slobode kretanja. Mjere ograničenja slobode kretanja koje se prema okrivljenicima mogu upotrijebiti su lisice ili nazočnost pravosudne policije ako je ocijenjeno potrebnim.

Iako ZKP-a izričito ne spominje ranjive kategorije, navedeni pojam odnosi se na ranjivu kategoriju svjedoka za koje je propisan poseban način ispitivanja. To se prvenstveno odnosi

¹⁹ Ministarstvo unutarnjih poslova, Smjernice u odnosima s medijima, 2018.g., dostupno na: <https://mup.gov.hr/UserDocsImages/smjernice/SMJERNICE%20MINISTARSTVA%20UNUTARNJIH%20POSLOVA%20U%20ODNOSIMA%20S%20MEDIJIMA%202018..pdf>

²⁰ Članak 133 stavak 1-4 of the Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika (Narodne novine 89/10 i 76/15)

²¹ Članak 82. stavak 2. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima (Narodne novine 76/09, 92/14)

²² Članak 70. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

na svjedoke koji se zbog starosti, zdravstvenog stanja ili invaliditeta, ne mogu odazvati pozivu, radi čega se mogu ispitati u svojem stanu ili drugom prostoru u kojemu borave. Te svjedoke se može ispitati putem audio-video uređaja kojima rukuje stručna osoba²³.

Nastavno na naprijed navedeno, mjere tjelesnog ograničenja slobode osumnjičenika i okrivljenika u javnosti mogu se podijeliti u tri situacije. Prva situacija odnosi se na dovođenje osobe u policijsku postaju, druga situacija odnosi se na uhićenje dok se treća odnosi na dovođenje iz pritvora ili istražnog zatvora državnom odvjetniku, sucu istrage ili raspravnom sucu. Drugim riječima, prvi i drugi slučaj odnosi se na situacije u nadležnosti policijskih službenika dok je posljednja situacija u nadležnosti pravosudne policije.

Razlika policijskih službenika i pravosudne policije je u tome što je policija središnje tijelo Ministarstva unutarnjih poslova nadležnog za očuvanje javnog reda i mira dok je pravosudna policija tijelo javne vlasti u nadležnosti Ministarstva pravosuđa nadležnog za očuvanje reda unutar kaznenopravnog sustava. Drugim riječima, ovisno o stadiju kaznenog postupka, službenici ovlašteni na uporabu mjera tjelesnog ograničenja slobode su policijski službenici i službenici pravosudne policije.

2.1. Sredstva ograničenja slobode kretanja na koju je ovlaštena policija

Zakon o policijskim poslovima i ovlastima propisuje koja sredstva prisile mogu upotrijebiti policijski službenici u obavljanju poslova iz svoje nadležnosti prilikom ograničenja slobode dok je način njihova postupanja pobliže propisan Pravilnikom o načinu postupanju policijskih službenika te Zakonom o policiji²⁴.

Policija je tako ovlaštena upotrijebiti sljedeća sredstva prisile: tjelesnu snagu, raspršivač s nadražujućom tvari, palicu, sredstva za vezivanje, uređaj za prisilno zaustavljanje motornog vozila, službenog pas, službenog konja, posebna motorna vozila, kemijska sredstva, vatreno oružje, uređaj za izbacivanje vode, eksplozivna sredstva te posebna oružja²⁵. Prije uporabe jednog od sredstva prisile, policija je dužna prethodno dati upozorenje, osim u onim slučajevima kojima bi se ugrozilo postizanje cilja. Budući da se uporabom sredstva prisile, također, ograničavaju temeljna prava čovjeka, nužno je da se prilikom uporabe poštuje načelo razmjernosti odnosno da se uvijek uporabi najblaže sredstvo prisile kojim se postiže cilj²⁶.

Naime, u pravilu prilikom uhićenja²⁷ ili dovođenja osumnjičenika u policijsku postaju ili u slučajevima kada je okrivljenik lišen slobode jer mu je određen pritvor te prilikom dovođenja sucu istrage ili državnom odvjetniku, policija nije ovlaštena upotrijebiti sredstva prisile osim ako prijeti opasnost od bijega, otpora ili napada te osobe na policijskog službenika, njenog samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe²⁸.

S druge strane, ako osoba ne pruža otpor ali s obzirom na druge okolnosti kao što je težina kaznenog djela, fizička konstitucija osumnjičenika, raniju osuđivanost i ličnost počinitelja, policijski službenik na temelju procjene može odrediti da se osumnjičenika preventivno veže sredstvima za vezivanje. U tim slučajevima, sredstva za vezivanje se neće smatrati sredstvima prisile. Treba se pritom naglasiti da Zakon o policijskim poslovima i ovlastima izričito ne propisuje slučajeve u kojima se sredstva za vezivanje koriste preventivno. Takva razlika

²³ Članak 292. stavak 3. ZKP-a

²⁴ Zakon o policiji (Narodne novine 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)

²⁵ Članak 81. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

²⁶ Članak 83. Zakona o policijskim poslovima i ovlastima

²⁷ Najčešća mjera lišenja slobode je uhićenje. Uhićenje je prisilno zadržavanje osobe pod sumnjom da je počinila kazneno djelo koju samostalno provodi policija. Policija je prilikom uhićenja dužna odmah uhićenika upoznati sa razlozima uhićenja te mu predati pisanu pouku o pravima. Policija je prilikom uhićenja dužna odmah uhićenika upoznati sa razlozima uhićenja te mu predati pisanu pouku o pravima. Članak 202 Zakona o kaznenom postupku u svezi članka 108. Stavka 4. ZKP-a.

²⁸ Članak 82.st.1. Zakon o policijskim poslovima i ovlastima

vidljiva je u Pravilniku o načinu postupanju policijskih službenika s obzirom na izvještaj koji se podnosi nadređenom policijskom službeniku.

Naime, svaki policijski službenik je o obavljenim policijskim poslovima i primjenjenim policijskim ovlastima dužan podnijeti pisano izvješće nadređenom policijskom službeniku²⁹. Policijski službenik koji je uporabio sredstva prisile kao i policijski službenik koji je zapovijedio uporabu sredstava prisile dužan je o tome izvijestiti Operativno dežurstvo policijske postaje ili nadležni operativno komunikacijski centar (dalje u tekstu: OKC) i podnijeti pisano izvješće nadležnom rukovoditelju ustrojstvene jedinice³⁰. Rukovoditelj je dužan odmah prikupiti potrebne obavijesti o okolnostima uporabe sredstava prisile te ih zajedno s pisanim izvješćem i mišljenjem dostaviti na ocjenu načelniku policijske uprave. Rukovoditelj ustrojstvene jedinice ili glavni ravnatelj policije (ako je sredstvo prisile uporabio ili zapovijedio načelnik policijske uprave ili policijski službenik Ministarstva u sjedištu) dužni su u roku od 24 sata od prijema pisanog izvješća donijeti ocjenu opravdanosti i zakonitosti uporabe sredstava prisile³¹.

S druge strane, takvo pisano izvješće neće se podnositi u situacijama kada je uporabljeno samo sredstvo za vezivanje, ukoliko vezana osoba nema vidljivih ozljeda. U tom slučaju će se uporaba sredstava za vezivanje konstatirati u izvješću o obavljenom policijskom poslu ili primijenjenoj policijskoj ovlasti kojeg je dužan podnijeti svaki policijski službenik³². Neposredni rukovoditelj tada ocijenuje opravdanost i zakonitost uporabe preventivnog sredstva za vezivanje unosom ocjene u zbirku podataka uporabe sredstava prisile koja se vodi na Informacijskom sustavu Ministarstva³³.

Kao što je ranije rečeno, uporabu sredstava za vezivanje možemo podijeliti u tri situacije. Prva situaciji je kada je izdan dovodbeni nalog, druga je u slučaju uhićenja odnosno dovođenja osobe iz policijske postaje ili pritvora državnom odvjetniku i treća se odnosi na dovođenje iz istražnog zatvora do suda.

2.1.1. Dovodbeni nalog

U slučajevima kada je potrebno **dovesti** okrivljenika u službene prostorije suda ili u nadležnu policijsku postaju jer se uredno pozvani okrivljenik nije odazvao pozivu sudu, a svoj izostanak nije opravdao ili ako se nije mogla obaviti uredna dostava poziva, a iz okolnosti očito proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv ili ako je doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora, policija je po nalogu sudu dužna predati nalog o dovođenju okrivljeniku te ga pozvati da dobrovoljno pođe s njima. Dovođenje se izvršava na način kako je propisano Pravilnikom o načinu postupanja policijskih službenika budući da je dovođenje ovlast u nadležnosti policije.

Ukoliko bi okrivljenik odbio ili pružio otpor dovođenju, policija ga može prisilno dovesti³⁴. Drugim riječima, osobu bi se vezalo liscima. Međutim, treba naglasiti da će policijski službenik prije postupanja po nalogu o dovođenju ili pisanoj zapovijedi za dovođenje provjeriti postoje li podaci koji bi mogli ukazivati na eventualni bijeg, pružanje otpora ili napad na policijskog službenika od strane osobe koju treba dovesti. Ukoliko takve okolnosti postoje, policijski službenik će sačiniti Plan dovođenja kojeg mora odobriti neposredno

²⁹ Članak 4 stavak 1 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³⁰ Članak 152 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika - Pisano izvješće o uporabi sredstava prisile mora sadržavati sljedeće podatke: vrijeme i mjesto uporabe sredstva prisile, vrstu sredstva prisile, ime i osobne podatke osobe protiv koje je sredstvo prisile uporabljeno, druge podatke kada se radi o uporabi sredstava prisile prema skupini odnosno prema životinjama, zakonsku osnovu uporabe sredstva prisile, okolnosti pod kojima je sredstvo prisile uporabljeno, eventualno nastale posljedice, ime i prezime policijskog službenika koji je sredstva prisile uporabio odnosno zapovijedio njihovu uporabu.

³¹ Članak 152-155 Pravilnik o načinu postupanja policijskih službenika

³² Članak 4 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³³ Članak 155 stavak 3 Pravilnika o postupanju policijskih službenika

³⁴ Članak 97. ZKP-a

nadređeni policijski službenik³⁵. Dakle, u tim slučajevima policijski službenik će u pravilu vezati osobu te je dovesti službenim vozilom.

Dovođenje izvršavaju najmanje dva policijska službenika³⁶. U tom slučaju, policija će u pravilu vezati osobu te ju odvesti službenim vozilom koje ima odvojeni prostor za smještaj dovedene osobe. U slučaju da se dovođenje ne obavlja takvim vozilom, osobu koju se dovodi se smješta na sjedište iza suvozača, veže sigurnosnim pojasom te se vrata zabravljaju na način da se ne mogu otvoriti iznutra a pored njega sjeda policijski službenik kako bi mogao pravovremeno reagirati u slučaju potrebe. Iznimno, dovođenje se može obaviti i javnim prijevozom na način da se takvu osobu izdvaja od ostalih putnika ako to mogućnosti dozvoljavaju³⁷.

U slučajevima privođenja maloljetnika, policijski službenici ih privode u građanskoj odjeći u službenom vozilu bez policijskih obilježja, a samo iznimno ih mogu dovesti u policijskoj odori u vozilu sa službenim obilježjima³⁸.

2.1.2. Uhićenje i pritvor

Uhićenje je prisilno zadržavanje osobe pod sumnjom da je počinila kazneno djelo³⁹ koju samostalno provodi policija. Razrađujući ustavna⁴⁰ pravila o uhićenju, ZKP propisuje ovlasti policije, pa i samih građana⁴¹, na poduzimanje uhićenja. Prilikom uhićenja smije se upotrijebiti samo ona sila na koju policiju ovlašćuje Zakon o policijskim poslovima i ovlastima⁴² ako je to potrebno radi zaštite života ljudi, savladavanja otpora, sprječavanja bijega, odbijanja napada i otklanjanja opasnosti ako je vjerojatno da se mjerama upozorenja i naredbi neće postići cilj. Upravo najčešće uporabljeno sredstvo prisile su lisice.

U pravilu, prilikom uhićenja, policijski službenik će vezati uhićenu osobu, ako prijete opasnost od bijega, otpora ili napada te osobe na policijskog službenika, njenog samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe na način da će ju vezati liscama ili drugim prikladnim sredstvima (remeni, uža i sl.). Ruke se vežu na leđa ili sprijeda (ako je pod nadzorom najmanje dvojice policijskih službenika), a iznimno se mogu vezati i noge. Prilikom upotrebe sredstava za vezivanje, policijski službenici moraju paziti da sredstvo vezivanja ne nanosi nepotrebne tjelesne boli ili ozljede vezanoj osobi. U pravilu se jednim sredstvom za vezivanje veže jedna osoba, međutim u iznimnim situacijama može se vezati dvije osobe istog spola istim sredstvom⁴³.

Policijski službenik neće vezati maloljetnu osobu, trudnicu u vidljivom stanju trudnoće, stariju i vidljivo bolesnu ili nemoćnu osobu i teškog invalida, osim ako takva osoba izravno ugrožava život policijskog službenika, život druge osobe ili vlastiti život⁴⁴. Policija je dužna dovesti uhićenika u roku od 12 sati odnosno 24 sata u pritvorsku jedinicu i predati pritvorskom nadzorniku, nakon čega državni odvjetnik mora ispitati uhićenika⁴⁵.

³⁵ Članak 65 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³⁶ Članak 64. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³⁷ Članak 69. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³⁸ Članak 70. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

³⁹ Članak 202.st.8. ZKP-a

⁴⁰ Članak 24. Ustava RH „Nitko ne može biti uhićen ili pritvoren bez pisanoga, sudbenog i na zakonu utemeljenog naloga. Takav nalog mora biti pročitao i uručen uhićeniku prilikom oduzimanja slobode. Bez sudbenoga naloga redarstvo može uz obvezu da je odmah preda sudu uhititi osobu protiv koje postoji osnovana sumnja da je počinila teško kazneno djelo određeno zakonom. Uhićena osoba mora odmah na način njoj razumljiv biti obaviještena o razlozima uhićenja, te o svojim pravima utvrđenima zakonom. Svaka se osoba koja je uhićena ili pritvorena ima pravo žaliti sudu, koji će bez odgode odlučiti o zakonitosti lišenja slobode.“

⁴¹ Članak 106. ZKP-a

⁴² Članak 108.st.4. ZKP-a

⁴³ Članak 133.st. 1-5 Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

⁴⁴ Članak 133.st.6 i 7. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

⁴⁵ Članak 109. ZKP-a

U slučajevima kada je okrivljenik lišen slobode jer mu je određen pritvor⁴⁶, prilikom dovođenja sucu istrage radi održavanja ročišta za određivanje istražnog zatvora ili puštanja na slobodu, dovođenje (prepratu) pritvorenika obavljaju najmanje dva policijska službenika pješice i policijskim vozilom za dovođenje. Dovođenje (preprata) pritvorenika sucu istrage obavljaju najmanje dva policijska službenika uz provođenje propisanih mjera sigurnosti. U pravilu se pritvorenik prepraćuje pješice i policijskim vozilom za dovođenje. Ukoliko se preprata ne obavlja službenim vozilom, pritvorenik se smješta na stražnje sjedište iza suvozača, a policijski službenik – pratitelj na stražnjem sjedištu iza vozača. Kod preprate maloljetnog pritvorenika, policijski službenici prepratu u pravilu obavljaju u građanskoj odjeći službenim vozilom bez policijskih obilježja⁴⁷.

Prilikom dovođenja osumnjičenika/pritvorenika državnom odvjetniku ili sucu istrage, policijski službenici procijenjuju prema okolnostima slučaja hoće li osobu vezati. Ukoliko je procijenjeno da osobu treba vezati jer postoji opasnost od bijega, ozljeđivanja drugih ili samoozljeđivanja, državni odvjetnik ili sudac istrage koji provodi ispitivanje odlučuje o daljnjoj uporabi lisica.

Prilikom ispitivanja pritvorenika od strane državnog odvjetnika/suca istrage, pritvorenik nije vezan lisicama ali iz sigurnosnih razloga može se ispitivanje obaviti uz nazočnost službenika pravosudne policije. O tome hoće li osumnjičenik prilikom ispitivanja biti vezan odnosno hoće li biti ispitan bez lisica ali pod nadzorom policijskih službenika, odlučuje državni odvjetnik/sudac istrage koji provodi ispitivanje. Nakon završetka ispitivanja, osoba ponovno može biti vezana ako je navedeno procijenjeno od strane policijskih službenika.

Sve gore navedeno vrijedi i za prekršajna djela. Naime, Zakon o policijskim poslovima i ovlastima u svom članku 3. stavak 13. propisuje da policijski poslovi inter alia obuhvaćaju i sprečavanje kaznenih djela i prekršaja. Policijski službenici su u slučajevima počinjenog prekršaja ovlašteni uhititi osobu zatečenu u počinjenju prekršaja propisanog zakonom ako postoji razlog za zadržavanjem⁴⁸. Odredbe koje vrijede za prisutnost okrivljenika u tijeku provođenja kaznenog postupka, dovođenje osoba te uporabu sredstva za vezivanje se jedanko primjenjuju i za prekršajni postupak. Drugim riječima, policijski službenici imaju sva ovlaštenja jednako za kazneni i prekršajni postupak.

2.2. Sredstva ograničenja slobode kretanja na koju je ovlaštena pravosudna policija

Sukladno odredbama ZKP-a, djelatnici pravosudne policije pri izvršavanju istražnog zatvora smiju upotrijebiti sredstva prisile samo pod zakonom određenim uvjetima i na propisan način, ako na drugi način nije moguće provesti mjere izvršenja istražnog zatvora kojima zatvorenik pruža aktivni ili pasivni otpor⁴⁹. Izvori prava kojima se uruđuju prava i dužnosti djelatnika pravosudne policije su sljedeći: ZKP-a, Zakon o izvršavanju kazne zatvora, Pravilnik o načinu obavljanja poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima (NN 43/02, 102/04), Pravilnik o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora (NN 8/2010) te Pravilnika o o načinu osiguranja osoba, imovine i objekata sudova i državnih odvjetništava (NN 83/15).

⁴⁶ U slučajevima kada postoje osnove sumnje da je uhićenik počinio kazneno djelo, državni odvjetnik pisanim i obrazloženim rješenjem može odrediti **pritvor** ako je pritvor potreban radi utvrđivanja istovjetnosti, provjere alibija te prikupljanja podataka o dokazima. Pritvor može trajati najdulje 48 sati od trenutka uhićenja odnosno 36 sati od trenutka uhićenja ako je riječ o kaznenom djelu za koje je propisana kazna zatvora do 1 godine. To je razdoblje od trenutka kad je policija osobu lišila slobode do odluke suda o daljnjem postupanju te se uhićenik nalazi u pritvorskoj policijskoj jedinici.

⁴⁷ Članak 47. Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj jedinici

⁴⁸ Članak 134 stavak 1 Prekršajnog zakona

⁴⁹ Članak 136 stavak 1 Zakona o kaznenom postupku

Sredstva prisile na koje su ovlaštene djelatnici pravosudne policije su sljedeća: zahvati za provođenje i tehnike obrane, palica, raspršivač s dopuštenim neškodljivim tvarima, električni paralizator, mlazovi s vodom, podražavajuća kemijska sredstva te vatreno oružje⁵⁰.

Prije uporabe sredstva prisile, službenik pravosudne policije dužan je prethodno upozoriti osobu prema kojoj će upotrijebiti sredstvo prisile ako to okolnosti dopuštaju. Također, prilikom uporabe jednog od sredstava prisile mora se poštivati načelo razmjernosti na način da se odabere ono koje najmanje ugrožava zdravlje i život pojedinca⁵¹.

S druge strane, djelatnici pravosudne policije su ovlaštene poduzimati **posebne mjere održavanja reda i sigurnosti** prema onom zatvoreniku koji ugrožava red i sigurnost ili prijeti ugrožavanju reda i sigurnosti. Posebne mjere su sljedeće: pojačani nadzor, oduzimanje i privremeno zadržavanje stvari čije je držanje inače dopušteno, odvajanje od ostalih zatvorenika, smještaj u posebno osiguranu prostoriju bez opasnih stvari, smještaj na odjel pojačanog nadzora, **vezanje ruku, a po potrebi i nogu lisicama ili remenjem** te osamljenje.

Dakle, treba naglasiti još jednu veliku razliku između policijskih službenika i djelatnika pravosudne policije. Policijski službenici su ovlaštene koristiti lisice kao sredstvo prisile kako bi se savladao aktivni ili pasivni otpor osobe prema kojoj se takvo sredstvo primjenjuje. S druge strane, djelatnici pravosudne policije nisu ovlaštene koristiti lisice kao mjeru za savladavanje otpora već isključivo kao mjeru za održavanje reda i sigurnosti. Drugim riječima, vezanje lisicama ne smije se primijeniti kao mjera kažnjavanja već isključivo kao mjera kojom se ograničava kretanje⁵².

Naime, kada se okrivljenik nalazi u istražnom zatvoru, prilikom svakog dovođenja i odvođenja zatvorenika na sud radi pristupa ročištu ili provođenju druge dokazne radnje, procjenjuje se potreba za primjenom sredstva za vezivanje⁵³. Na jednak način se primjenjuju sredstva za vezivanje u slučaju odvođenja ili dovođenja zatvorenika iz kaznionice ili zatvora. Sprovođenje obavljaju djelatnici pravosudne policije na temelju naloga za sprovođenje, kojim se određuje, inter alia, i potreba za vezivanjem.

Nalog o sprovođenju izvršava voditelj Odjela osiguranja kaznionice ili zatvora. Nalog o sprovođenju mora sadržavati informacije o zatvoreniku (ime, prezime, identifikacijski broj), vrijeme i mjesto sprovođenja, stupanj rizika za bijeg zatvorenika i stupanj opasnosti zatvorenika te posebne mjere održavanja reda i sigurnosti, što uključuje uporabu sredstva za vezivanje i ovlaštenje za uporabu vatrene oružja kao i broj službenika koji će provoditi sprovođenje⁵⁴. Drugim riječima, voditelj odjela osiguranja će na temelju svih podataka s kojima raspolaže procijeniti koje mjere osiguranja će primijeniti u konkretnom slučaju odnosno da li postoji potreba vezivanja zatvorenika.

U praksi, u pravilu, zatvorenici su uvijek vezani tijekom sprovođenja radi sigurnosnih razloga. Zatvorenici neće biti vezani u slučaju tjelesnih poteškoća, ako su narušenog zdravlja ili u slučaju trudnica u visokom stupnju trudnoće kao i u drugim opravdanim razlozima. U svakom slučaju, prije sprovođenja, zatvorenici su obaviješteni o tome da će biti vezani lisicama.

Na sudskom ročištu službenik pravosudne policije postupi po odluci suda ili tijela koje provodi dokaznu radnju u odnosu na nadzor i vezanje zatvorenika. U pravilu zatvorenici za vrijeme sudskih rasprava nisu vezani, ali su pod nadzorom djelatnika pravosudne policije⁵⁵.

U slučajevima u kojim se dovodi maloljetni zatvorenik, dovođenje obavlja službenik pravosudne policije u građanskoj odjeći i vozilu bez službenih oznaka, osim ako se protiv

⁵⁰ Članak 142 stavak 1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora

⁵¹ Članak 142 stavak 2 Zakona o izvršavanju kazne zatvora

⁵² Članak 138 stavak 1 Zakona o izvršavanju kazne zatvora

⁵³ Članak 30 stavak 1 Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

⁵⁴ Članak 25. Pravilnika o načinu obavljanju poslova odjela osiguranja u kaznionicama i zatvorima

⁵⁵ Članak 30 stavak 2 Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje istražnog zatvora

maloljetnika vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora od deset godina ili dulja. Za vrijeme sprovođenja, maloljetnik je u pravilu vezan lisicama ali prije nego što izađe iz vozila, lisice mu se skidaju. Dovodjenje obavljaju djelatnici pravosudne policije.

2.3. Pravni lijekovi

“Ocjena i kontrola zakonitosti uporabe sredstava prisile koju primjenjuju policijski službenici u pravilu se provodi na dvije razine. Prva razina, u pravilu odnosi se na internu kontrolu zakonitosti, opravdanosti i taktičnosti uporabe sredstava prisile koju provode rukovodne strukture unutar policije. Druga razina odnosi se na vanjsku kontrolu koju uglavnom provode državna odvjetništva i sudovi⁵⁶”. Unutarnju kontrolu možemo podijeliti u dvije situacije. Jedna je da policijski službenik koji je uporabio sredstva prisile (npr. Lisice radi savladavanja odnosno suzbijanja otpora, bijega osobe) kao i policijski službenik koji je zapovijedio uporabu sredstava prisile dužan je o tome izvijestiti Operativno dežurstvo policijske postaje ili nadležni operativno komunikacijski centar (OKC) i podnijeti pisano izvješće nadležnom rukovoditelju ustrojstvene jedinice⁵⁷. Kao što je ranije rečeno, pisano izvješće nadležnom rukovoditelju neće se zasebno podnositi kod uporabe sredstava za vezivanje (lisice preventivno) pod uvjetom da vezana osoba nema vidljivih ozljeda i ne izjavljuje primjedbe. Uporaba lisica preventivno konstatirati će se u izvješću o obavljenom policijskom poslu ili primijenjenoj policijskoj ovlasti koje je policijski službenik dužan podnijeti nadležnom rukovoditelju⁵⁸.

Nadležni rukovoditelj dužan je odmah prikupiti potrebne obavijesti o okolnostima uporabe sredstava prisile, te ih zajedno s pisanim izvješćem i mišljenjem dostaviti na ocjenu načelniku policijske uprave, koji je dužan u roku od 24 sata donijeti ocjenu opravdanosti i zakonitosti. Ocjenu opravdanosti uporabe sredstava za vezivanje preventivno (lisice preventivno) donosi nadležni rukovoditelj unosom ocjene u zbirku podataka uporabe sredstava prisile koja se vodi na Informacijskom sustavu MUP-a⁵⁹.

Ako načelnik policijske uprave ocijeni da je uporaba sredstava za vezivanje bila zakonita i opravdana, osoba protiv koje je uporabljeno takvo sredstvo može podnijeti kaznenu prijavu nadležnom državnom odvjetništvu zbog povrede službene dužnosti (vanjska kontrola). Ako državni odvjetnik ustanovi da nema osnove za vođenje kaznenog progona protiv policijskog službenika koji je uporabio takvo sredstvo prisile, oštećenik (u ovom slučaju osoba protiv koje je uporabljeno sredstvo prisile) može preuzeti kazneni progon i stupiti na mjesto državnog odvjetnika kao supsidijarni tužitelj (oštećenik kao tužitelj).

Također, postoji još jedna mogućnost na koju je ovlaštena osoba koja smatra da uporaba lisica nije bila zakonita i opravdana. Naime, osoba koja smatra da su joj konkretnim djelovanjem policijskog službenika povrijeđena prava ili slobode, ima pravo podnijeti u roku 30 dana pritužbu MUP-u. Radi utvrđivanja činjeničnog stanja, pritužbu razmatra nadležan rukovoditelj ustrojstvene jedinice MUP-a u kojoj je raspoređen nadležan policijski službenik na kojeg se pritužba odnosi. Ako osoba nije zadovoljna sadržajem odgovora i postupkom koji je uslijedio po prigovoru, osoba ima pravo podnijeti u roku od 15 dana od primitka obavijesti, prigovor ustrojstvenoj jedinici nadležnoj za unutrašnju kontrolu MUP-a. Ako je osoba nezadovoljna i navedenim odgovorom, na raspolaganju ima mogućnost podnošenja daljnjeg

⁵⁶ Dražen Škrtić, *Zakonita uporaba sredstava prisile*, Zagreb, 2007, stranica 164. Link: https://www.researchgate.net/profile/Drazen_Skrtic/publication/286567939_Zakonita_uporaba_sredstava_prisile_policijskih_sluzbenika_Lawful_Use_of_Means_of_Coercion_by_the_Police/links/566dc24808ae62b05f0b454f/Zakonita-uporaba-sredstava-prisile-policijskih-sluzbenika-Lawful-Use-of-Means-of-Coercion-by-the-Police.pdf

⁵⁷ Članak 152. Stavak 1. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

⁵⁸ Ombudsman PPT - Zakonita uporaba sredstava prisile link: <https://ombudsman.hr/attachments/article/1195/PU%20splitsko-dalmatinska%20-%20Uporaba%20sredstava%20prisile.pdf>

⁵⁹ Članak 155. Pravilnika o načinu postupanja policijskih službenika

prigovora u roku od 15 dana, o kojem odlučuje Povjerenstvo za rad po pritužbama. Riječ je o građanskom nadzoru na radom policije. Povjerenstvo čine 3 predstavnika građana⁶⁰.

Međutim, učinkoviti sustav građanskog nadzora nad radom policije još ne postoji, a na što je ukazala Pučka pravobraniteljica u svom godišnjem izvještaju za 2018 godine. Naime, suštinski problem je taj da Povjerenstvo za rad po pritužbama u MUP-u, predviđenog Zakonom o policiji (ZP) kao oblik građanskog nadzora, nije uspostavljeno. Uz činjenicu da Povjerenstvo nije oformljeno, drugi problem je taj da kada i građani podnose prigovor na postupanje policije u postupku koji je gore opisan, čelnik tijela u tim slučajevima ne donosi rješenje u skladu s člankom 156. Zakona o općem upravnom postupku (op. što bi trebao), nego isključivo temeljem Zakona o policiji. Time se uskraćuje mogućnost da o spornom postupanju odlučuje sud, a što ističe Pučka pravobraniteljica da je suprotno pravnim stavovima prema kojima se postupanje policijskih službenika mogu podvesti pod institut prigovora iz Zakona o općem upravnom postupku⁶¹.

S druge strane, u odnosu na mjere kojima se ograničava kretanje liscama istražnim zatvorenicima i zatvorenicama u nadležnosti pravosudne policije, ne postoje na raspolaganju pravna sredstva koja mogu uložiti ako su iste primjenjene. Razlog tome je da se lisice ne smatraju sredstvima prisile već preventivna mjera kojom se održava red i sigurnost u kaznionicama i zatvorima.

2.4. Predstavljanje osumnjičenika/okrivljenika u sudnici

Okrivljenici dolaze "sa slobode" na sud osim ako protiv istih nije određen istražni zatvor. Ukoliko se okrivljenik nalazi u istražnom zatvoru, za vrijeme rasprave, u pravilu, neće biti vezani liscama ili drugim sredstvima ograničenja slobode kretanja. Mjere ograničenja slobode kretanja koje se prema okrivljenicima mogu upotrijebiti su lisice ili nazočnost pravosudne policije ako je ocijenjeno potrebnim. U vrlo iznimnim situacijama će okrivljenici biti vezani. To bi bile situacije izrazito agresivnog ponašanja okrivljenika, opravdane opasnosti od bijega i drugih iznimnih okolnosti. Uglavnom između okrivljenika sjede pravouadni policajci svaki s jedne strane.

Također, za naglasiti i je da okrivljenik ne sjedi pored branitelja za vrijeme rasprave već iza podija koji je predviđen za saslušanje svjedoka/žrtava/oštećenika i drugih osoba. Predsjednik vijeća brine o održavanju reda u sudnici te može davati upozorenja osobama koja prisustvuju raspravi da se pristojno ponašaju i ne ometaju rad suda. Također, predsjednik vijeća određuje hoće li osoba biti vezana u sudnici za vrijeme rasprave ili neće te hoće li biti pod nadzorom djelatnika pravosudne policije.

Ako optuženik, branitelj, oštećenik, zakonski zastupnik, opunomoćenik, svjedok, vještak, tumač ili druga osoba ometa red ili se ne pokorava nalogima predsjednika vijeća za održavanje reda, predsjednik vijeća će je opomenuti ili novčano kazniti do 50.000,00 kn. Ako ta osoba nastavi ometati red i ne pokoravati se nalogima predsjednika vijeća, predsjednik vijeća može naložiti njezino udaljenje iz sudnice (članak 396 stavak 1. ZKP-a). Okrivljenik može biti udaljen iz sudnice za određeno vrijeme, a na ponovljeno narušavanje i sve dok traje dokazni postupak.

Zakonom o kaznenom postupku propisano je da se u sudnici, osim za potrebe suda, ne mogu obavljati fotografska, filmska, televizijska i druga snimanja tehničkim uređajima. Iznimno, kada je to potrebno radi javnog interesa, predsjednik višeg suda može odobriti filmsko ili televizijsko snimanje dok predsjednik suda može odobriti fotografsko snimanje⁶².

⁶⁰ Članak 5-5f Zakona o policiji (OG 34/11, 130/12, 89/14, 151/14, 33/15, 121/16)

⁶¹ Izvješće pučke pravobraniteljice za 2018 godinu, stranica 249, link:

<http://ombudsman.hr/hr/component/jdownloads/send/84-2018/1534-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2018-godinu>

⁶² Članak 395.st.3. Zakona o kaznenom postupku

Prikaz 1. Izgled sudnice

2.5. Predstavljanje osumnjičenika/okrivljenika u medijima

Pravila o izvještavanju i medijskom prezentiranju osumnjičenih i optuženih osoba fragmentirana su u odredbama više zakona koji uređuju sudske postupke te u pravilima koja se odnose na medije. Međutim, važno je naglasiti da ne postoji kaznena odgovornost za novinare koji na redovitoj bazi izvještavaju na način da prikazuju osumnjičenike/okrivljenike kao već krive.

Kao što je već navedeno, sukladno MUP-ovim Smjernicama u odnosima s medijima, razvidno je da su novinari ovlaštteni fotografirati uhićenja ili druge radnje koje policija izvršava u okviru svoje nadležnosti samo pod uvjetom da ne otkriju identitet osobe prema kojoj se primjenjuju policijske ovlasti.

O događajima od interesa za javnost policija novinare izvještava putem SMS poruka kroz tzv. Sustava promptnog izvješćivanja. Putem sustava promptnog izvješćivanja šalju se obavijesti primjerice o: prometnim nesrećama sa smrtno stradalim osobama, eksplozijama, požarima i havarijama većih razmjera, ekološkim nesrećama, kad postoji opasnost za život i zdravlje ljudi, kaznenim djelima s elementima nasilja-ubojstva, pokušaju ubojstva na javnom mjestu, specifičnim razbojništvima, teškim krađama s vrlo velikim štetama i o narušavanju javnog reda i mira u većem obimu. Operativno komunikacijski centar, nakon izvješćivanja i dogovora s glasnogovornikom policijske uprave, šalje SMS poruke istodobno svim akreditiranim medijskim kućama. SMS poruka sadrži podatak o mjestu i vrsti događaja. Ako je riječ o kaznenom djelu, SMS poruka šalje se tek nakon što je mjesto događaja u potpunosti osigurano te nakon dolaska ekipe za očevide⁶³.

Važno je za naglasiti da sukladno Smjernicama, policija je dužna po okončanju kriminalističkog istraživanja priopćiti javnosti o događaju na primjeren način bez senzacionalizma (bez obzira je li osumnjičeni doveden pritvorskom nadzorniku ili ne),

⁶³ Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet Ministara, Služba za odnose s javnošću - Smjernice u odnosima s medijima, Studeni 2018, točka 8, stranica 5., link: <https://mup.gov.hr/UserDocsImages/smjernice/SMJERNICE%20MINISTARSTVA%20UNUTARNJIH%20POSLOVA%20U%20ODNOSIMA%20S%20MEDIJIMA%202018..pdf>

sukladno Protokolu o zajedničkom radu policije i državnog odvjetništva tijekom prethodnog i kaznenog postupka⁶⁴.

U Hrvatskoj smjernice za novinare u vezi s izvještavanjem o osumnjičenicima ili optuženicima mogu se naći u Kodeksu časti Hrvatskog novinarskog društva⁶⁵ i u Etičkom kodeksu za novinare i kreativno osoblje Hrvatske radiotelevizije⁶⁶.

Kodeks časti hrvatskih novinara Hrvatskog novinarskog društva⁶⁷ dokument je koji donosi opće definicije prava i dužnosti hrvatskih novinara. U članku 17. ističe se da se "u prilogima o sudskim postupcima treba poštovati ustavno načelo pretpostavke nedužnosti optuženika te dostojanstvo, integritet i osjećaje svih stranaka u sporu. U kaznenim su postupcima novinari dužni poštovati pravo na zaštitu identiteta zaštićenih svjedoka, pouzdanika, zviždača i oštećenika, koji ne smiju otkriti bez njihovog pristanka, osim u slučajevima od iznimnog javnog interesa." Poseban naglasak stavlja se na zaštitu identiteta djeteta ili maloljetnika koji su uključeni u slučajeve kaznenog djela bez obzira na to da li je dijete ili maloljetnik svjedok, žrtva, osumnjičenik ili okrivljenik u postupku, na način da se "identitet djeteta ili maloljetnika smije otkriti samo iznimno, kada je to u javnom interesu i ne ugrožava dobrobit djeteta ili maloljetnika te uz pristanak roditelja ili skrbnika djeteta ili maloljetnika, ili kada to radi dobrobiti djeteta traže državna tijela⁶⁸". Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje Hrvatske radiotelevizije⁶⁹ također u članku 21. sadrži odredbu o obvezi poštivanja presumpcije nevinosti na sljedeći način: "U izvještavanju o kriminalu i sudskim postupcima novinari i urednici moraju poštovati ustavnu i zakonsku pretpostavku da je osoba nedužna sve dok se ne donese pravomoćna sudska presuda kojom je proglašena krivom". U slučaju kršenja Kodeksa časti hrvatskih novinara, Novinarsko vijeće časti (tijelo HND-a zaduženo za zaštitu i provedbu Kodeksa časti hrvatskih novinara), može novinarima izreći opomenu ili sankciju. Među njegovim odlukama iz razdoblja od 2015. do 2018. godine ne postoji niti jedna u vezi s pretpostavkom nevinosti ili predstavljanjem optuženika ili osumnjičenika⁷⁰.

Zakon o medijima⁷¹ uređuje medijska načela i obveze te u članku 16. stavku 1. propisuje da su mediji dužni poštovati privatnost, dostojanstvo, ugled i čast građana, a osobito djece, mladeži i obitelji bez obzira na spol i spolno opredjeljenje. Zabranjeno je objavljivanje informacija koje otkrivaju identitet djeteta, ako takve informacije ugrožavaju dobrobit djeteta. Zakon o medijima ne sadrži posebne odredbe koje se odnose na predstavljanje osumnjičenika i kršenje presumpcije nevinosti. Međutim, prema članku 55. svaka osoba imenovana u medijima povodom kaznene prijave, istražnog zahtjeva, pokretanja istražnog ili kaznenog postupka ima pravo u roku od tri mjeseca od donošenja odluke o odbacivanju kaznene prijave ili odbijanja istražnog zahtjeva, odnosno pravomoćnog rješenja o obustavi postupka ili pravomoćne oslobađajuće presude zahtijevati od nakladnika objavljivanje informacije o tome. U odnosu na naknadu štete, Zakon o medijima kao poseban zakon upućuje na opća pravila o obvezama propisana Zakonom o obveznim odnosima⁷² kada je riječ o pitanjima koja nisu regulirana samim Zakonom o medijima.

Iako Zakon o medijima usmjerava odgovornost za naknadu štete medijskim izdavačima (iznimno glavnom uredniku medija), domaća pravna praksa dovela je do toga da, osim tužbe

⁶⁴ Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet Ministara, Služba za odnose s javnošću - Smjernice u odnosima s medijima, Studeni 2018, točka 15, stranica 6., link: <https://mup.gov.hr/UserDocsImages/smjernice/SMJERNICE%20MINISTARSTVA%20UNUTARNJIH%20POSLOVA%20U%20ODNOSIMA%20S%20MEDIJIMA%202018..pdf>

⁶⁵ Hrvatsko novinarsko društvo, Kodeks časti hrvatskih novinara, dostupno na: <https://www.hnd.hr/dokumenti>

⁶⁶ Hrvatska radiotelevizija, Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje, dostupno na: https://www.hrt.hr/fileadmin/video/Eticki_kodeks_za_novinare_i_kreativno_osoblje_HRT_a.pdf

⁶⁷ Hrvatsko novinarsko društvo, Kodeks časti hrvatskih novinara, dostupno na: <https://www.hnd.hr/dokumenti>

⁶⁸ Hrvatsko novinarsko društvo, Kodeks časti hrvatskih novinara, dostupno na: <https://www.hnd.hr/dokumenti>

⁶⁹ Hrvatska radiotelevizija, Etički kodeks za novinare i kreativno osoblje, dostupno na: https://www.hrt.hr/fileadmin/video/Eticki_kodeks_za_novinare_i_kreativno_osoblje_HRT_a.pdf

⁷⁰ Dostupno na: <https://hnd.hr/zakljucci-novinarskog-vijeca-casti>

⁷¹ Zakon o medijima (NN 59/04, 84/11, 81/13)

⁷² Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)

protiv izdavača, oštećena strana može podnijeti tužbu i izravno protiv autora informacija odnosno novinara. Posljedica takve prakse je da oštećenik može slobodno izabrati zakon i pravnu osnovu na kojoj će se temeljiti zahtjev za naknadu štete prouzročene objavom informacija u medijima, čime se zapravo bira osoba koja se tereti za navodnu povredu⁷³.

⁷³ Jakovljević, D.: Neimovinska šteta prouzročena informacijom objavljenom u medijima, *Pravnik : časopis za pravna i društvena pitanja*, Vol.51, No.101, svibanj 2017., dostupno na: https://hrcak.srce.hr/index.php?show=clanak&id_clanak_jezik=276637

3. STATISTIČKI PODACI

S obzirom na činjenicu na ovlast policije na upotrebu sredstva za vezivanja kao sredstva prisile i lisica preventivno kao preventivne mjere, uključujući ovlast pravosudne policije na uporabu sredstava za vezivanja kao mjere ograničenja slobode kretanja radi osiguranja reda u kaznionicama i zatvorima, zahtjevi za pristup informacijama upućeni su Ministarstvu unutarnjih poslova i Ministarstvu pravosuđa.

Prema tome, traženi podaci odnose se na broj primjenjenih sredstava prisile odnosno sredstava vezivanja u razdoblju od 2013-2018 godine uz posebno navođenje statističkih podataka po godinama, vrstama sredstava prisile kao i tijelima koja su primjenila takva sredstva

Ministarstvo unutarnjih poslova dostavilo je tablični prikaz odnosno iskazane podatke za razdoblje od 2013. godine do 2. rujna 2018.g. Iz navedene tablice razvidno je da su lisice najčešće uporabljeno sredstvo prisile prilikom primjene policijskih ovlasti. U 2013 godini, policija je lisice uporabila u 87 slučajeva dok su u 1862 slučajeva uporabljena lisice preventivno; u 2014 godini lisice su uporabljene u 1735 slučajeva, dok su 1808 slučajeva uporabljena preventivno; u 2015 godini - u 1719 slučajeva, a u 1557 slučajeva preventivno; u 2016 godini- u 1773 slučajeva, a u 1451 slučajeva preventivno; u 2017 godini - u 1752 slučajeva, a 1507 slučajeva preventivno; u 2018 godini - 1130 slučajeva, a 1071 slučajeva preventivno.

Tablica 1. Primjena sredstava prisile od strane policije u razdoblju 2013-2018

Uhićene osobe							
Godina	2013	2014	2015	2016	2017	2018	TOTAL
Broj uhićenih osoba	39487	32543	28798	27561	27202	16858	172449
Mjere prisile							
Ukupna uporaba sredstava prisile	4320	8176	7798	7763	7714	4938	40709
Uporaba protiv jedne osobe	3994	3036	2980	3097	3181	2056	18344
Uporaba protiv dviju osoba	236	352	348	263	239	172	1610
Uporaba protiv tri ili više osoba	75	82	88	74	64	42	425
Sredstva za vezivanje	87	1735	1719	1773	1752	1130	8196
Preventivno: sredstva za vezivanje	1862	1808	1557	1451	1507	1071	9256
Uporaba tjelesne snage	2328	4376	4334	4350	4263	2611	22265
Uporaba policijske palice	30	53	43	34	51	30	241
Uporaba vatrenog oružja	7	16	4	2	1	8	38
Uporaba vatrenog oružja protiv životinja	0	6	4	5	2	2	19
Raspršivač s nadražujućom tvari	6	182	137	148	138	86	697

Razvidno je kako su policijski službenici kroz 2013 i 2014 godinu češće primjenjivali lisice preventivno nego u odnosu na 2015 do 2018 godinu. Razlog potencijalno leži u tome da je ranijim Pravilnikom o postupanju s uhićenikom⁷⁴ postojala obveza policijskih službenika da u slučajevima preprate pritvorenika **mora biti vezan** sredstvima za vezivanje za razliku od trenutnog rješenja kojim se uporaba lisica procijenjuje u svakom pojedinačnom slučaju.

⁷⁴ Članak 47. Pravilnika o prijemu i postupanju s uhićenikom i pritvorenikom te o Evidenciji pritvorenika u pritvorskoj policijskoj jedinici (Narodne novine 88/2009)

Iz dobivenih podataka prizlazi da je u navedenom razdoblju policija sveukupno uporabila sredstva za vezivanje (kao sredstvo prisile) u 8196 slučajeva, dok su u 9256 slučajeva uporabljena preventivno, što čini sveukupan broj od 17,452.

4. PRAKSA

U sklopu istraživanja provedeno je devetnaest intervjua sa različitim dionicima kako bi se stekao uvid u primjenu sredstava za vezivanje u kaznenom postupku. Provedeni su intervjui sa tri odvjetnika, dva državna odvjetnika, tri predstavnika akademske zajednice, jednim višim policijskim službenikom, jednim voditeljem policijske postaje, dva policijska istražitelja, dva upravitelja zatvora, dva voditelja Odjela osiguranja u pritvorima i kaznionicama te dva službenika pravosudne policije i jednim okrivljenikom.

Kako bi se zaštitio identitet intervjuiranih osoba korištene su šifre u obliku slova s odgovarajućim brojem. Dakle, D označava odvjetnike, DO označava državne odvjetnike, P predstavnike akademske zajednice, PI označava policijske službenike, istražitelje i službenike pravosudne policije, dok O označava okrivljenika dok se # odnosi na broj ispitanika.

Svi dionici pravosudnog sustava izjavili su da u Hrvatskoj ne postoji obveza da osumnjičeni ili okrivljeni budu vezani lisicama tijekom uhićenja ili tijekom suđenja. Mjere ograničenja primjenjuju se samo u slučajevima kada je utvrđena potreba za njihovom primjenom - osumnjičeni ili okrivljeni vezani su ako postoji opasnost od bijega, napada na policajca ili drugu osobu, ili da se spriječi samoozljeđivanje. U tim slučajevima, ako policija treba uhititi osobu koja se opire, osobu će vezati lisicama ili čak koristiti fizičku silu, palicu ili druga sredstva prisile. Drugim riječima, lisice se u tim slučajevima primjenjuju kao jedno od sredstava prisile i kao reakcija na ponašanje osobe (pokušaj bijega, napada, samoozljeđivanja itd.).

S druge strane, ako nema navedenih okolnosti, policijski službenici mogu osobu vezati lisicama zbog preventivnih razloga ukoliko se utvrdi da je to potrebno, pa u tom slučaju govorimo o preventivnom korištenju mjera tjelesnog ograničavanja slobode. Korištenje lisica u tim slučajevima, u svrhu prevencije, neće se tretirati kao korištenje sredstava prisile na koju su policijski službenici ovlašteni koristiti po zakonu. Uobičajena je i praksa da se osobi objašnjava zašto je vezana lisicama, međutim, u nekim situacijama to nije moguće. PI 1 navodi, "Na primjer, ako se radi o nogometnoj utakmici u kojoj je 30 recidivista, ne možete objasniti zašto su vezani i zašto su uhićeni. Oni znaju zašto. Općenito bi im se reklo da se lisice koriste preventivno."

O1 je izjavio: "Tijekom uhićenja bio sam vezan lisicama i tada sam bio maloljetan. Policija mi nije objasnila razloge zbog kojih sam bilo vezan lisicama, ali mislim da je to bilo zbog arogantnog i neprijateljskog ponašanja obiju strana."

P1 je navodi da je ovlaštenje za korištenje sredstava vezivanja pravno definirano kao pravo policijskog službenika da primjenjuje određeno ovlaštenje prema Zakonu o policijskim poslovima i ovlastima ako su ispunjeni uvjeti za takvo djelovanje. Mjere za tjelesno ograničavanje slobode kretanja, kao što su lisice, sredstvo su prisile i mogu se primijeniti samo ako se naiđe na fizički otpor ili ako postoji opasnost od samoozljeđivanja, ili ako postoji rizik da će osoba pobjeći.

Svi ispitanici iz policije izjavili su da se lisice, kao jedno od sredstava upotrebe prisile, koriste u slučaju narušavanja javnog reda i mira, ili ako postoji opasnost od bijega, napada na policajca ili drugu osobu ili u svrhu spriječavanja samoozljeđivanja. Preventivno korištenje lisica bi bio slučaj ako je netko počinio teško kazneno djelo, ili ako fizička konstitucija osobe ili ranija osuđivanost ukazuju da ta osoba može predstavljati opasnost. U takvim slučajevima, policijski službenici mogu iz sigurnosnih razloga procijeniti da se osoba treba vezati lisicama.

P2 je naveo kako je "Pravilnikom o prijemu i postupanju s uhićenim osobama i pritvorenicima, kao i vođenjem evidencije o pritvorenicima (NN 88/2009) bilo obvezno osobu vezati lisicama prilikom preprate (dovođenja u policijsku postaju ili državnom odvjetniku ili sucu istrage). To je kasnije promijenjeno jer nema potrebe vezivanja lisicama svake osobe - tijekom uhićenja

policijski službenik najprije mora provjeriti identitet osobe, nakon čega provjerava je li osoba već registrirana kao opasna ili kao zločinac. Nakon toga policijski službenici procjenjuju hoće li osobu vezati ili ne.”

Međutim, iako je pravo na uporabu sredstava prisile u gore navedenim situacijama ovlast koja je policiji dana zakonom, postoje slučajevi koji korištenja neopravdane silu koja nadilazi ovlasti. To je potvrdio PI 2, koji je izjavio da policajci obično koriste opravdanu silu, ali ponekad prekorače svoje ovlasti.

D3 opisao je slučaj u kojem je policija koristila prekomjernu silu protiv njegove stranke pred djetetom, iako njegova stranka nije pružala nikakav otpor. «Moja stranka je uhićena zbog preprodaje droge. Uhićenje je bilo opravdano jer je doista prodavao drogu (pronađeno je pola kilograma heroina i sva opremu u njegovom stanu). Međutim, sila koju je policija koristila tijekom uhićenja bila je neopravdana i prekomjerna. Uhićen je pred njegovim četverogodišnjim djetetom na nasilan način. Policija ga je uhitila kad je napuštao stan kako bi izbacio smeće u pratinji svoga sina. Kad je otvorio vrata, policija ga je udarila po glavi. Pao je i dok je ležao na podu policija mu je stavljala lisice. Dijete je doživjelo šok i traumu, a tijekom sljedećih šest mjeseci, kad bi vidio policajce, mokrio bi u odjeću. Dakle, u ovom slučaju, policajci su ga tretirali na način koji je bio potpuno nepotreban, jer nije pružio nikakav otpor. Bio je i ovisnik, a kasnije se izjasnio krivim. Također, moja stranka im je dobrovoljno pokazala gdje skriva sve (vage, drogu itd.)»

Što se tiče pravnih lijekova protiv primjene nekih od sredstava prisile, ispitanici iz policije izjavili su da uhićenik može podnijeti pritužbu protiv postupanja policije nakon postupka uhićenja. Konačnu odluku donosi policijska uprava, nakon procjene opravdanosti i zakonitosti upotrebe sredstava prisile. Međutim, iako postoji pravni lijek, D1 i D2, kao i O1 navode da su ti pravni lijekovi neučinkoviti.

D2 navodi: “Ove mogućnosti postoje, ali u praksi su potpuno nerealne. Bilo je nekoliko situacija kada se to tvrdilo na sudu, ali ništa se nije dogodilo. Bilo je nekoliko slučajeva u kojima sam branio policajce u disciplinskom postupku zbog prekomjerne upotrebe sile, ali nitko nije osuđen. Odgovornost policajaca bila bi utvrđena eventualno u postupcima koji bi se vodili zbog kaznenog djela primanja mita, u kojem slučaju bi bili smjenjeni s dužnosti.”

O1 je naveo da u njegovom slučaju mjere upotrebe sredstava prisile nisu bile opravdane. «Nakon uhićenja imao sam vidljive ozljede, za koje imam medicinsku dokumentaciju. Žalili smo se na policijsko postupanje, ali to je bilo beskorisno jer se ništa nije promijenilo. Osjećao sam se tužno i bespomoćno jer sam znao kako funkcionira naš sustav.» Međutim, svi ispitanici su jednoglasno izjavili da su optuženici tijekom suđenja vezani lisicama samo u iznimnim slučajevima.

D2 navodi da njegovi klijenti nikada nisu bili vezani lisicama tijekom suđenja. «Kad bi se to desilo, tražio bi suca da se klijentu skinu lisice, a sudac je to uvijek dopuštao. U jednom slučaju branio sam osobito opasnu osobu. Bio je optužen za pokušaj ubojstva i četiri razbojništva. Njegova fizička konstitucija kao i okolnosti počinjenja kaznenog djela ukazivale su na to da je opravdano da su mu noge i ruke bile vezane lisicama tijekom suđenja. Međutim, on uopće nije bio vezan lisicama, ali je bio pod nadzorom dvojice pravosudnih policajaca koji su sjedili njemu s obje strane.»

O1 je naveo da nikada nije bio vezan lisicama tijekom suđenja ili tijekom ispitivanja, ali da su mu pri dovođenju iz zatvora na sud stavljene lisice na ruke. Oba državna odvjetnika izjavila su da su optuženici obično lišeni slobode u kaznenim djelima u nadležnosti županijskih sudova, a rjeđe u kaznenim predmetima u nadležnosti općinskog suda. Razlog tome leži u činjenici da ozbiljna kaznena djela u nadležnosti županijskih sudova često obuhvaćaju recidiviste koji imaju tendenciju ponoviti kazneno djelo ili zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke i zbog toga im se određuje istražni zatvor.

U slučajevima teških kaznenih djela s elementima nasilja, napada na život i tijelo, pljačke i ubojstva, policija obično dovodi osobu u lisicama.

DO2 navodi da, «prilikom ispitivanja, ne stavljaju se lisice. Kad bi nas policijski službenici upozorili da bi bilo bolje da se neka osoba vezuje lisicama, onda bi ih ispitivali u lisicama, ali to je izuzetno rijetka situacija. U pravilu, okrivljenicima se ne stavljaju lisice za vrijeme ispitivanja.»

U praksi kod upotrebe lisica, obično se vežu samo ruke sprijeda. Vezivanje nogu je iznimka. P1 je naveo da su noge vezane samo u ekstremnim situacijama kada je riječ o prevladavanju otpora ekstremno jakih ljudi gdje je potrebno 3-4 policajca. Bilo je i situacija vezanih za sprječavanje osoba s mentalnim teškoćama od samopovređivanja. DO1 navodi da su i noge vezane lisicama samo zatvorenicima koji izdržavaju kaznu zatvora, kada se ispitivanje provodi za djelo koje su počinili tijekom izdržavanja kazne, pa se dovode na prvo ispitivanje pred državnim odvjetnikom, s lisicama i na rukama i nogama. PI 1 navodi da se sjeća jednog slučaja osumnjičenika koji se bavio borilačkim vještinama, pa je policija procijenila potrebu za vezivanjem nogu.

U praksi, tijekom ispitivanja od strane policije ili državnog odvjetnika ili suda, osumnjičenici nisu vezani lisicama, ali se često ispituju u nazočnosti policije ili pravosudne policije.

DO2 navodi da, ako su policijski službenici prisutni na sudu, oni sjede iza okrivljenika, dok je DO1 izjavio da policijski službenici uvijek sjede s obje strane okrivljenika. Ako su okrivljenici privedeni na sud ili u državno odvjetništvo sa lisicama na rukama, oni obično ostaju vezani lisicama u hodniku. Prije početka ispitivanja ili saslušanja, državni odvjetnik ili predsjedavajući sudac zatraži uklanjanje lisica.

D1 navodi kako je imao samo jedan slučaj kada je optuženi bio vezan lisicama za vrijeme ispitivanja pred državnim odvjetnikom, jer je bilo potrebno provesti psihijatrijske preglede koji nisu bili prethodno učinjeni, pa nije bilo sigurno je li ta osoba potencijalno opasna.

Djelatnici pravosudne policije navode da se pod njihovim ovlastima lisice ne smatraju sredstvom prisile, već se smatraju mjerama tjelesnog ograničenja slobode, radi održavanja reda i sigurnosti u zatvorima. Zato uvijek osobu vezuju za vrijeme prijevoza, a to čine samo iz sigurnosnih razloga.

Jednoglasno navode da će, ako zatvorenik treba biti prevezen od kaznionice do suda, kao i u drugim slučajevima prijevoza zatvorenika, to obaviti pravosudni policajci na temelju Naloga za izvršenje koju izdaje voditelj Odjela za sigurnost u kaznionici ili zatvoru. Nalog za izvršenje sadrži osnovne podatke o zatvoreniku (ime, prezime, identifikacijski broj, duljinu izrečene ili moguće izrečene kazne), vrijeme i mjesto prijevoza, put prijevoza, procjenu rizika (opasnost od bijega, napad na sudskog službenika ili drugih osoba, opasnost od samoozljeđivanja) i potrebu za oružjem i drugom opremom, kao što je korištenje lisica na rukama i nogama ako je potrebno. U 99% slučajeva ruke su vezane lisicama. Općenito, zatvorenici su vezani lisicama za vrijeme prijevoza, osim u slučaju nekih poteškoća ili ako je pokretljivost osobe znatno smanjena, ili u slučaju trudnica u vidljivom stanju trudnoće ili ako je osoba očito bolesna. Prije stavljanja lisica, zatvorenik se obavještava o korištenju lisica ili drugih sredstava za održavanje sigurnosti i reda. Zatvorenik se prevozi u posebnom vozilu.

PI3 navodi da prije ulaska na sud moraju provjeriti je li zatvorenik još uvijek vezan lisicama, budući da je bilo slučajeva kada su zatvorenici pokušavali ukloniti lisice tijekom prijevoza. Na pojedinim sudovima na području Republike Hrvatske postoje posebne prostorije u koje se smještaju istražni zatvorenici i zatvorenici kako bi se izbjegao kontakt između zatvorenika i žrtve, svjedoka i drugih osoba u hodniku, do poziva suda na raspravu. Nakon što se zatvorenik smjesti u navedenu prostoriju, pravosudni policajci mu skidaju lisice i čekaju poziv

suda. Nakon poziva suda da počine rasprava, oni ponovno stavljaju lisice okrivljeniku, a lisice se uklanjaju dolaskom i smještajem u sudnicu.

PI4 je naveo da neki sudovi u Hrvatskoj nemaju posebne prostorije namijenjene smještaju okrivljenika iz zatvora. "U tom slučaju, moramo pronaći neki drugi prikladan način izbjegavanja kontakta između okrivljenika i drugih u hodniku. Ponekad tražimo od pravosudnih policajaca na sudu da nam osiguraju sobu u kojoj možemo čekati početak rasprave.»

U predmetima koji se odnose na maloljetnike, djelatnici pravosudne policije jednoglasno navode da pratnju obavljaju pravosudni policajci u civilnoj odjeći, s neobilježenim vozilom. Maloljetnici su vezani liscama tijekom prijevoza, ali od trenutka kada stignu pred sud, lisice se uklanjaju. PI3 navodi da maloljetnici mogu biti vezani liscama samo iznimno ako postoji mogućnost optužbe za kazneno djelo s maksimalnom kaznom doživotnog zatvora.

Slika 2. Lisice

Studija slučaja

Kada je riječ o sadržaju presumpcije nevinosti, Direktiva je usko povezana s praksom Europskog suda za ljudska prava. Postoje četiri važna segmenta Direktive kojima se pristupa s aspekta presumpcije nevinosti. To su: javna upućivanja na krivnju prije osude, pravo osobe da ne inkriminira sebe i odbije suradnju te pravo na šutnju. Članak 4. uređuje pitanje javnog upućivanja na krivnju prije osude. Naglašava da su države članice dužne osigurati da se, prije donošenja presude, javne izjave i službene odluke javnih tijela ne odnose na osumnjičene ili optužene osobe kao da su već osuđene.⁷⁵

Iako ne utvrđuje odgovornost medija, najpoznatiji slučaj pred Europskim sudom za ljudska prava u vezi s kršenjem presumpcije nevinosti putem medijskih izjava bio je slučaj Peša u kojem je Sud utvrdio povredu presumpcije nevinosti prema članku 6. stavku 2. Europske konvencije.

⁷⁵ doc.dr.sc. Ante Novokmet: Pretpostavka okrivljenikove nedužnosti i prijedlog Direktive Europskog parlamenta i vijeća o jačanju određenih vidova te pretpostavke u kaznenom postupku, str. 129, link: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ante_Novokmet_Pretpostavka_okrivljenikove_neduznosti_i_prijedlog_Direktive_o_jacanju_odredjenih_vidova_te_pretpostavke_u_kaznenom_postupku.pdf

ESLJP, PEŠA protiv HRVATSKE, Zahtjev br. 40523/08

Sud je utvrdio povredu članka 5., stavaka 3. i 4. i povredu članka 6., stavka 2. (presumpcija nevinosti).

Podnositelj zahtjeva bio je potpredsjednik Hrvatskog fonda za privatizaciju ("HFP"), državne agencije zadužene za privatizaciju sve imovine u javnom vlasništvu.

Dana 16. lipnja 2007. godine podnositelj zahtjeva uhićen je i pritvoren zbog sumnje da je primio mito. Nakon uhićenja podnositelja zahtjeva, izjave 4 visoka državna dužnosnika (državnog odvjetnika, ravnatelja policije, premijera i predsjednika) medijima proturječile su pretpostavci njegove nevinosti.

Državni odvjetnik u medijima je izjavio: "Istraga je pokazala da su osumnjičeni bili nezasitno pohlepni. Samo da bi započeli ikakav razgovor o poslu, tražili su 50.000 eura, kako su govorili, za kavicu." Ravnatelj policije izjavio je: "Da bi popili kavu s vama i pustili vas u igru, u namještanje poslova za kupnju imovine iz HFP-a, bilo je potrebno platiti 50.000 eura.". Premijer je izjavio "U Fondu za privatizaciju posrijedi je bio organizirani kriminal.", a predsjednik države izjavio je: "Tri tenora dobit će orkestar."

Sud je zasebno ispitao svaku od izjava dotičnih osoba i zaključio da su te izjave javnih dužnosnika predstavljale izjavu o krivnji podnositelja zahtjeva i prejudicirale ocjenu činjenica od strane nadležnog sudbenog tijela. S obzirom na to da su dotični dužnosnici bili na visokim položajima, trebali su posebnu pozornost posvetiti izboru riječi za opisivanje kaznenog postupka koji je u tijeku protiv podnositelja zahtjeva (§150). U vrijeme navodnog kaznenog djela, najviši državni dužnosnici, osobito državni odvjetnik i ravnatelj policije, bili su dužni obavještavati javnost o navodnom kaznenom djelu i kaznenom postupku koji je uslijedio. Međutim, ova obveza obavještavanja javnosti ne može opravdati svaki mogući izbor riječi, već se mora vršiti u svijetlu poštovanja prava osumnjičenika na pretpostavku njegove nevinosti (§ 142).

Sud je stoga utvrdio da sloboda izražavanja, zajamčena člankom 10. Konvencije, uključuje slobodu primanja i priopćavanja informacija. Prema tome, članak 6., stavak 2. ne može spriječiti vlasti da obavijeste javnost o kaznenim istragama koje su u tijeku, no zahtijeva da to učine s diskrecijom i oprezom potrebnim za uvažavanje pretpostavke nevinosti (§ 139).

Može se zaključiti da se članak 6. stavak 2. Konvencije odnosi samo na izjave javnih dužnosnika. Međutim, članak 6. stavak 2. ne sadrži pozitivnu obvezu države u odnosu na izjave privatnih osoba i medija o krivnji, što znači da izjave privatnih osoba koje nisu javni službenici, kao ni medijskih izvjestitelja ne nameću odgovornost države za kršenje presumpcije nevinosti.⁷⁶ Usklađivanje presumpcije nevinosti s pravom javnosti na informiranje vrlo je osjetljivo pitanje. Što se tiče gospodarskih kaznenih djela koja predstavljaju posebnu točku interesa javnosti Republike Hrvatske, Europski sud za ljudska prava priznao je potrebu poštovanja prava javnosti da bude informirana od samog početka procesa. Međutim, to ne može opravdati navode da je optuženik nedvojbeno počinio kazneno djelo, pogotovo kada je riječ o izjavama najviših državnih dužnosnika kao u slučaju Peša. U odnosu na navode novinara koji redovito u naslovima proglašavaju optuženike krivima, prema sudskoj praksi Europskog suda za ljudska prava do sada nije utvrđena odgovornost države za povredu presumpcije nevinosti.⁷⁷

Kao jednu od općih mjera poduzetih kako bi se postupalo u skladu s nalazima ESLJP-a u ovom predmetu, Ministarstvo unutarnjih poslova usvojilo je "Smjernice u odnosima s medijima". Smjernice sadrže upute za sve policijske službenike koji su ovlašteni davati informacije javnosti o tome kako pružiti relevantne informacije bez ugrožavanja prava osoba uključenih u incident ili istragu (osumnjičenika i žrtve). Osim toga, Smjernice predviđaju koordinaciju između policijskih vlasti i tužiteljstva i / ili USKOK-a (Ureda za sprječavanje korupcije i organiziranog kriminala) u informiranju javnosti o istragama od javnog interesa.⁷⁸

Prema navedenim smjernicama, policija je ovlaštena samostalno izvještavati medije o saznanjima da je počinjeno kazneno djelo, kao i o drugim događajima od javnog interesa. Policija je također ovlaštena neovisno izvještavati o tijeku ili rezultatima kaznene istrage u vezi s takozvanim lakšim kaznenim djelima (kažnjivim kaznom zatvora do 5 godina).

⁷⁶ M. Pajčić, L. Valković: Ć: Presude Europskog suda za ljudska prava protiv Republike Hrvatske zbog povrede prava na pravično suđenje (članak 6. Konvencije za zaštitu ljudskih prava i temeljnih sloboda), Hrvatski ljetopis za kazneno pravo i praksu (Zagreb), vol. 19, No. 2/2012, str. 778-781, dostupno na: <https://hrcak.srce.hr/110889>

⁷⁷ Ibid., str. 792

⁷⁸ Akcijsko izvješće Vlade RH o pojedinačnim i općim mjerama poduzetim radi izvršenja presude Europskog suda za ljudska prava u predmetu Peša protiv Hrvatske, prijava broj 40523/08, presuda od 8.travnja 2010., koačna od 8.srpnja 2010., dostupna na: <https://hudoc.exec.coe.int/eng>

Kada je riječ o takozvanim težim kaznenim djelima (kažnjivim kaznom zatvora od 5 i više godina) i takozvanim složenim i značajnim slučajevima, policija izvješćuje medije isključivo nakon odobrenja i autorizacije državnog odvjetnika.⁷⁹

⁷⁹ Republika Hrvatska, Ministarstvo unutarnjih poslova, Kabinet ministra, Služba za odnose s javnošću, Smjernice Muinistarstva unutarnjih poslova u odnosima s medijima, Zagreb, studeni 2018., dostupno na: <https://mup.gov.hr/UserDocsImages/smjernice/SMJERNICE%20MINISTARSTVA%20UNUTARNJIH%20POSLOVA%20U%20ODNOSIMA%20S%20MEDIJIMA%202018..pdf>

5. STAVOVI I PRISTUP RELEVANTNIH DIONIKA

Stavovi različitih dionika u sustavu kaznenog progona o primjeni sredstva za vezivanje su u osnovi slični u tome što lisice vide kao mjeru potrebnu da ih se zaštiti kao službenike te da se spriječi bijeg ili nanošenje štete drugima. Stoga za njih ne postoji zabrinutost zbog kršenja prava osumnjičenika jer je osoba ionako bila lišena slobode. Prema njihovom stajalištu korištenje lisica samo znači da postoje okolnosti koje ukazuju na to da osoba može biti opasna ili može pobjeći te se smatra sigurnosnom mjerom.

Odvjetnici su naveli da se mjere vezivanja/ograničavanja slobode gotovo nikada ne primjenjuju protiv osumnjičenika i optuženika tijekom suđenja i tijekom ispitivanja od strane državnih odvjetnika ili policije. To je potvrdio i D1.

PI1 naveo je kako je upotreba mjera ograničavanja tj. lisica prihvatljiva u situacijama kada se one koriste preventivno. "Osobno vjerujem da bi u većini slučajeva bilo bolje da se okrivljeniku stave lisice jer je riječ o kaznenom djelu, a ne o prekršaju. Osobno mislim da je uvijek bolje staviti lisice na agresivnu osobu, recidivista ili osobu koja bilježi veći broj nasilnih zločina. Stoviše, u situacijama koje uključuju složenija kaznena djela, nakon saznanja o mogućoj kazni, optuženik može pobjeći, napasti policajce ili se samoozljuditi. Vjerujem da korištenje lisica ne krši prava osumnjičenika. Puno je lakše policijskim službenicima kada je osoba vezana lisicama nego kada to nije slučaj".

U prilog toj izjavi, P3 naveo je nekoliko slučajeva kada su osumnjičenici koji nisu bili vezani lisicama napali policajce ili pokušali pobjeći. U jednom slučaju policijski službenici nisu stavili lisice osumnjičenom dok su ga dovodili do državnog odvjetnika. Osumnjičeni je napao policajca koji je sjedio pokraj njega u vozilu, a zatim policajca koji je vozio, no da je osoba bila vezana lisicama to se ne bi dogodilo. Drugi primjer bio je kada sudac istrage nije dopustio da policijski službenik bude nazočan ispitivanju okrivljenika, a okrivljenik je pokušao pobjeći kroz prozor.

Stoga, u onim slučajevima kada sudac istrage ili državni odvjetnik ne dopuštaju policijskim službenicima da prisustvuju ispitivanju, policajci se organiziraju shodno situaciji. Na primjer, ako se prozor nalazi dovoljno nisko da bi osumnjičeni mogao pobjeći kroz njega, onda jedan policajac stoji ispred prozora, a drugi stoji ispred vrata.

D2 naveo je vrlo bizaran slučaj kada je sud donio oslobađajuću presudu. "Budući da je okrivljenik doveden na suđenje iz istražnog zatvora, dokumenti i osobne stvari morali su mu biti vraćeni. Stoga je pravosudna policija morala moju stranku vratiti u zatvor kako bi preuzeo stvari. Iako je sudac donio oslobađajuću presudu i rješenje o ukidanju istražnog zatvora, pravosudni policajci ponovno su mu vezali lisice. Rekao sam im, moju stranku su upravo oslobodili optužbe, on je slobodan čovjek, molim vas nemojte ga vezati lisicama. Sudski policajci su odgovorili da razumiju, ali nažalost da moraju postupati po nalogu o dovođenju te ga vezati ponovno".

U godišnjem Izvešću Pučke pravobraniteljice⁸⁰ navodi se da se pritužbe građana odnose na uporabu sile tijekom uhićenja. Pučka pravobraniteljica napominje da je prilikom procjene uporabe sredstva prisile važno utvrditi je li ista potrebna i proporcionalna, jer kada je to neopravdano i pretjerano, prema praksi ESLJP-a, može predstavljati nečovječno i ponižavajuće postupanje. To je bio slučaj s građaninom koji je narušio javni red i mir. Upotreba sile provedena je na ponižavajući način jer je morao hodati ulicama s lisicama. Iako je korištenje lisica podložno policijskim ovlastima koje se mogu primijeniti kada su ispunjeni zakonski uvjeti, pučka pravobraniteljica ponavlja da se dostojanstvo, ugled i čast svake osobe moraju poštovati imajući na umu odluku Europskog suda iz 2015. u slučaju M. i M. protiv Hrvatske. Pučka je pravobraniteljica naglasila da uporaba sile mora biti legitimna i proporcionalna te da policijski službenici koji koriste jedno od sredstava prisile moraju to

⁸⁰ Izvešće pučke pravobraniteljice za 2017., str. 208 i 209, dostupno na: <http://ombudsman.hr/hr/izvjesca-2017/izvjesce-pp-2017/send/82-izvjesca-2017/1126-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2017-godinu>

prijaviti čelniku svoje jedinice, jer je prijavljeno da je protiv građanina nezakonito korištena sila bez da je to uopće bilo prijavljeno.

Pučka pravobraniteljica uputila je Ministarstvu unutarnjih poslova preporuku da se sredstva prisile mogu primjenjivati samo u mjeri potrebnoj za ostvarivanje svrhe policijske akcije. Također, pučka pravobraniteljica dala je preporuku Upravi policije da nadgleda obvezu policijskih službenika da se u svim situacijama kada se koriste sredstva prisile pismeno izvješće o tome šalje ravnatelju policijske uprave, koji je pak dužan donijeti odluku o ocjeni opravdanosti i zakonitosti upotrebe sredstava prisile u roku od 24 sata⁸¹.

5.1. Pretpostavka nevinosti u medijima

Iako su ispitanici iz tijela za kazneni progon gotovo jednoglasno izjavili da činjenica da je neka osoba vezana lisicama nije utjecala na njihovu percepciju njihove krivnje, svi se slažu da na percepciju javnosti svakako utječe da li je osoba vezana ili ne.

DO2 izjavila je da javnost odmah stječe dojam da se osoba tereti i da je kriva. Za njih kao tužitelje to samo znači da postoji sumnja da je ta osoba za nešto kriva.

D2 je naveo da u slučajevima od velike važnosti ili u slučajevima od javnog interesa, policijski službenik ponekad naznači medijima da će doći do uhićenja, a zatim se mediji pojavljuju ispred kuće te osobe. Izjavio je da su policajci uhitili njegovu klijenticu u 5 sati ujutro. Otvorila je vrata s raščupanom kosom u spavaćici. Kad je otvorila vrata, novinari su stajali iza policije. Treba napomenuti da je u pitanju bila starija gospođa, a nakon uhićenja sve novine i televizijski kanali emitirali su njezinu sliku i videozapis uhićenja. Dakle, policajci ponekad namjerno pokazuju osobu u pritvoru u lisicama, ponekad stavljaju jaknu preko ruku tako da lisice nisu vidljive, a ponekad ih namjerno ne stavljaju u lisice. Ne bi to činili da to ne utječe na percepciju javnosti.

D1 i D2 navode da uporaba sredstava za vezivanje utječe na percepciju okrivljenika od strane sudaca, a najviše javnosti. "Stvara se vizualni dojam. Suci su također ljudi. Kada ljudi vide nekoga lišenog slobode, prvo pretpostavljaju da postoji razlog zbog kojeg su optuženici lišeni slobode, pogotovo ako su im stavljenе lisice i ako su okruženi pravosudnom policijom. Na toj osnovi, sudac će sigurno imati dojam da je osoblje pravosudne policije ocijenilo da je riječ o posebno opasnoj osobi, što svakako utječe na percepciju krivnje okrivljenika."

D2 je naveo da mediji uopće ne izvještavaju na dobar način. "Sve ovisi o načinu izvještavanja. Mediji vole preuveličavati stvari, biti senzacionalistički. Postavlja se pitanje koliko objektivno mogu izvijestiti i koliko bi takvo objektivno izvještavanje bilo zanimljivo javnosti. Svatko voli malo senzacionalizma".

PI2 je naveo da korištenje mjera ograničavanja utječe na percepciju nevinosti optuženika, ovisno o tome tko je gledatelj i koliko taj događaj utječe na ljude. "Ako smo, primjerice, uhitili osobu koja je protestirala na ulici boreći se za neko pravo, javnost ne bi odobrila uhićenje čak i ako bismo imali opravdani razlog za uhićenje. S druge strane, ako bismo uhitili osumnjičenika za ubojstvo ili osumnjičenika u prometnoj nesreći koji je bio pijan i imao zabranu vožnje imali bismo odobrenje javnosti. Osobito kad su u pitanju pojedini teški kriminalci, pucnjave i slično, ljudi su zadovoljni uporabom lisica. Onda misle da dobro radimo posao. Mediji imaju najveći utjecaj na percepciju krivnje. Imao sam slučaj za vrijeme Svjetskog prvenstva. Hrvatski nogometni navijač bio je u Sloveniji i držao je dugu drvenu motku koja je izlazila iz auta tijekom vožnje autocestom. On je izravno ugrožavao sebe i druge sudionike u prometu. Policajac u Sloveniji zaustavio je vozilo i kaznio ga što je upravo ono što bi svaki policajac ovdje učinio. Međutim, novinari su to drugačije uokvirili kako bi to bila zanimljiva priča. U medijima je izvještavano da je imao zastavicu (implicirajući one male zastave koje su prikazane na automobilu) i da je zato zaustavljen i kažnjen. Nakon takvih

⁸¹ Izvješće pučke pravobraniteljice za 2017., str. 233, dostupno na: <http://ombudsman.hr/hr/izvjesca-2017/izvjesce-pp-2017/send/82-izvjesca-2017/1126-izvjesce-pucke-pravobraniteljice-za-2017-godinu>

medijskih izvještavanja, neki mladi ljudi su iz osвете u to vrijeme uništili nekoliko slovenskih automobila u Hrvatskoj. Da nije bilo takve pristranosti u medijima, to se jednostavno ne bi dogodilo. Vjerujem da mediji imaju veliki utjecaj na nas i politiku jer oblikuju naše razmišljanje i našu percepciju.”

Akademski izvještaji navode kako masovni mediji imaju veliku odgovornost kada je riječ o izravnom izvještavanju sa sudskih rasprava. Naime, izvještavanje bi trebalo pružiti građanima objektivnu sliku tijeka rasprave i donesene odluke, ali istovremeno ne bi trebalo stvoriti sliku krivnje okrivljenika i povrijediti pretpostavku njegove nevinosti kroz senzacionalizam, iznošenje negativne vrijednosne prosudbe o identitetu okrivljenika ili lažno pripisivanje odgovornosti za činjenice iz optužbe.⁸²

Naime, u hrvatskoj javnosti nije bilo neobično susresti se s iznošenjem obrane osumnjičenika tijekom predistražnog postupka, no objavljivanje snimke sumnjivog ispitivanja koju je u 2014. godini izvršio Ured za suzbijanje korupcije i organiziranog kriminaliteta (USKOK) izazvalo je snažnu reakciju akademske i opće javnosti. Odvjetnik osumnjičenika javno je izjavio da "provođenje javne istrage krši ljudska prava njegovog klijenta, posebno u pogledu pretpostavke nevinosti. Sama snimka uopće nije spektakularna niti je važna za građane, ali moga branjenika ona kompromitira i prikazuje u nezavidnoj situaciji. On je u očima javnosti kriv, premda nismo ni blizu optužnici, a istraga je tek počela."⁸³

S druge strane, pravna stručnjakinja prof.dr.sc. Zlata Đurđević izrazila je drugačije stajalište i istaknula da provođenje istrage pred javnošću vodi javnom povjerenju u neovisnost i nepristranost nadležnih državnih tijela, a time i do uvjerenja da ne postoje tajni dogovori ili službena tolerancija nezakonitih čina. Međutim, javni uvid ne bi trebao ugroziti svrhu istrage ili temeljna prava stranaka, kao što su zabrana klevete i izvrgavanja neopravdanoj javnoj osudi zbog počinjenja kaznenog djela, pretpostavka nevinosti, pravo na pravično suđenje i pravo na privatnost. Otvorenost istrage ne bi trebala ugroziti ljudska prava osumnjičenika jer Europska konvencija za zaštitu ljudskih prava u članku 10. navodi da mediji imaju pravo i dužnost informirati javnost o pitanjima od javnog interesa te da javnost ima pravo pristupa informacijama. 'Objavljivanjem podataka iz istrage ne krši se pretpostavka nedužnosti ako mediji izvješćuju javnost poštujući je. Oni nikada ne smiju prejudicirati krivnju okrivljenika ni tvrditi da je on počinitelj optuženog djela. Uvijek moraju pisati u kondicionalu i poštujući okrivljenikovo dostojanstvo'.⁸⁴

Tom prigodom, drugi kazneni odvjetnik izjavio je: " 'Javnost ima pravo znati kako se vodi istraga. Sada su novinari zadovoljni jer ih nitko ne može kazneno goniti, a i zainteresirana javnost'. Što se tiče percepcije javnosti o krivnji osumnjičenika, rekao je: 'S obzirom na to da se ime okrivljenika ionako spominje u medijima kada se pokrene postupak, on je već time stigmatiziran do te mjere da to nikakav sud ni oslobađajuća presuda ne mogu popraviti. Isto tako, tu stigmom ne može dodatno otežati snimka iz USKOK-a. Svima odgovara to da informacije iz istrage izađu u javnost, osim jadnom optuženiku. On je jadan bez obzira na sve. Najveći broj ljudi koji su mi se nakon uhićenja obratili za pomoć govorio je da se ne boje ni suca ni tužitelja, ali da je njihov najveći strah to da će sutra sve to pisati u novinama.'"⁸⁵

Slijedom svega navedenog, može se zaključiti kako bi se novinari zajedno s tijelima javne vlasti, trebali suzdržati od bilo kakvog prejudiciranja krivnje optuženika u komentiranju ili izvještavanju o određenim događajima.

⁸² doc.dr.sc. Ante Novokmet: Pretpostavka okrivljenikove nedužnosti i prijedlog Direktive Europskog parlamenta i vijeća o jačanju određenih vidova te pretpostavke u kaznenom postupku, str. 128, link: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ante_Novokmet_Pretstavka_okrivljenikove_neduznosti_i_prijedlog_Direktive_o_jacanju_odredjenih_vidova_te_pretstavke_u_kaznenom_postupku.pdf

⁸³ Odvjetnik Mate Matić, tportal.hr, <https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/zanima-li-nas-doista-istraga-ili-se-samo-nasladjemo-20141104>, 8. studenoga 2014.

⁸⁴ prof.dr.sc.Zlata Đurđević, tportal.hr, <https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/zanima-li-nas-doista-istraga-ili-se-samo-nasladjemo-20141104>, 8. studenoga 2014.

⁸⁵ Odvjetnik Rajko Mlinarić, tportal.hr, <https://www.tportal.hr/vijesti/clanak/zanima-li-nas-doista-istraga-ili-se-samo-nasladjemo-20141104>, 8. studenoga 2014.

Samo takvo objektivno izvještavanje štiti nevinost okrivljenika i istodobno čuva neovisnost pravosuđa. S druge strane, to ne znači da bi javnost trebala biti lišena pravovremenih informacija o tijeku kaznenog postupka, budući da to omogućava građanima da nadziru rad sudskih i drugih tijela kaznenog progona te osigurava transparentno i objektivno provođenje postupka i donošenje odluke.⁸⁶

⁸⁶ doc.dr.sc. Ante Novokmet: Pretpostavka okrivljenikove nedužnosti i prijedlog Direktive Europskog parlamenta I vijeća o jačanju određenih vidova te pretpostavke u kaznenom postupku, str. 129, link: https://www.pravo.unizg.hr/_download/repository/Ante_Novokmet_Pretpostavka_okrivljenikove_neduznosti_i_prijedlog_Direktive_o_jacanju_odredjenih_vidova_te_pretpostavke_u_kaznenom_postupku.pdf

6. PREPORUKE

- Premda se pretpostavka nedužnosti poštuje na sudovima u Hrvatskoj, što je vidljivo iz odsustva korištenja lisica tijekom saslušanja u većini slučajeva, pravo na obranu moglo bi se bolje osigurati ako bi optuženici sjedili uz svoje odvjetnike. Na taj način bi se poštivala načela jednakosti i prava na obranu, jer ako sjede pored svojih odvjetnika, mogu slobodno komunicirati i savjetovati se s njima.
- Mediji moraju biti oprezni da ne prikazuju osumnjičenike kao krivce prije i / ili tijekom suđenja kako bi se osiguralo poštivanje pretpostavke nevinosti: mediji moraju biti pažljivi u korištenju slika, izraza i donošenja zaključaka. Izmjene i dopune ZKP-a trebaju biti uvedene na način da se smatra da je pretpostavka nevinosti povrijeđena ako javne vlasti, mediji ili javne osobe navode osumnjičenika ili optuženika kao krivca sve dok toj osobi nije dokazana krivnja prema zakonu.
- Država treba poduzeti potrebne mjere za zaštitu osumnjičenika od javnih izjava o krivnji prije osuđujuće presude donošenjem i usvajanjem etičkih kodeksa u suradnji s medijima i posljedicama njihovih povreda.
- U slučajevima otkrivanja informacija o istragama koje su zakonski proglašene tajnim, država treba provesti neovisne istrage za svaki takav slučaj.
- Uprava policije trebala bi osigurati djelotvornost pravnih lijekova protiv neosnovane primjene i uporabe sredstva za vezivanje kao i ostalih sredstva prisile.
- Ministarstvo unutarnjih poslova trebalo bi predložiti izmjene i dopune Zakona o policiji koje će osigurati neovisan i djelotvoran građanski nadzor nad radom policije.

7. PRILOZI

Situacije kada se sredstva za vezivanje mogu upotrijebiti prema osumnjičenicima i okrivljenicima

Mjera tjelesnog ograničenja slobode	Osoba na koju se takve mjere primjenjuju	Uvjeti za primjenu takvih mjera
<p>Lisice ili druga prikladna sredstva (remen, uže i sl.).</p> <ul style="list-style-type: none"> - ruke se vežu na leđa - ruke se vežu sprijeda - vezivanje nogu 	<p>Uhićenik</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ako prijeti opasnost od bijega, otpora ili napada te osobe na policijskog službenika, njenog samoozljeđivanja ili ozljeđivanja druge osobe na način da će ju vezati liscama - ako je pod nadzorom najmanje dva policijska službenika i ako za to postoji opravdan nadzor - samo iznimno
<p>Dovođenje na sud ili u policijsku postaju + vezivanje liscama ako je potrebno</p>	<p>Osoba protiv koje izvršava dovodbeni nalog;</p>	<ul style="list-style-type: none"> - ako se uredno pozvani okrivljenik nije odazvao pozivu sudu, a svoj izostanak nije opravdao - ako se nije mogla obaviti uredna dostava poziva, a iz okolnosti očito proizlazi da okrivljenik izbjegava primiti poziv - ako je doneseno rješenje o određivanju istražnog zatvora - da je protiv takve osobe izrađen Plan dovođenja (ako je provjerom utvrđeno da postoje podaci koji bi mogli ukazivati na eventualni bijeg, pružanje otpora ili napad na policijskog službenika), kao i protiv osobe koja pruži otpor dovođenju ili privođenju ili koja prijete ili napadne policijskog službenika.
<p>Dovođenje iz pritvora na sud ili državnom odvjetniku + vezivanje liscima ako je potrebno</p>	<p>Detainee</p>	<p>Prepratu pritvorenika obavljaju najmanje dva policijska službenika uz provođenje propisanih mjera sigurnosti u pravilu službenim vozilom za dovođenje. Sukladno sigurnosnoj prosudbi određuje se način i pravac preprate kao i mogućnost uporabe sredstva</p>

		<p>prisile (vezivanje) U slučajevima dovođenja maloljetnika, policijski službenici ih privode u građanskoj odjeći u službenom vozilu bez policijskih obilježja, a samo iznimno ih mogu dovesti u policijskoj odori u vozilu sa službenim obilježjima.</p>
<p>Dovođenje iz istražnog zatvora ili kaznonice na sud + vezivanje lisicama</p>	Zatvorenik	<p>- prilikom svakog dovođenja i odvođenja zatvorenika na sud radi pristupa ročištu ili provođenju druge dokazne radnje, procjenjuje se potreba za primjenom sredstava za vezivanje.</p> <p>Prepratu zatvorenika obavljaju najmanje dva policijska službenika uz provođenje propisanih mjera sigurnosti u pravilu službenim vozilom za dovođenje.</p> <p>U slučajevima dovođenja maloljetnika, policijski službenici ih privode u građanskoj odjeći u službenom vozilu bez policijskih obilježja, a samo iznimno ih mogu dovesti u policijskoj odori u vozilu sa službenim obilježjima, osim ako se protiv maloljetnika vodi kazneni postupak zbog kaznenog djela za koje je zapriječena kazna zatvora od deset godina ili dulja.</p>
<p>Sredstva za vezivanje i/ili nadzor djelatnika pravosudne policije za vrijeme rasprave</p>	Okrivljenici/Zatvorenici	<p>Sud može odlučiti iz sigurnosnih razloga da je za vrijeme rasprave okrivljenik vezan lisicama odnosno da ga se odveže ali da je pod nadzorom djelatnika pravosudne policije.</p>

Osobe ovlaštene primjeniti sredstva za vezivanje

Sredstva za vezivanje	Ovlaštena osoba	Može li sud ukinuti takvu odluku
Lisice (uhićenje)	Policijski službenik	Ne
Dovođenje na sud ili u policijsku postaju + vezivanje lisicama	Policijski službenik + nadređeni policijski službenik	Da
Dovođenje iz pritvora na sud ili državnom odvjetniku + vezivanje lisicama	Pritvorski nadzornik	Da
Dovođenje iz istražnog zatvora ili kaznonice na sud + vezivanje lisicama	Voditelj Odjela osiguranja kaznonice ili zatvora	Da
Sredstva za vezivanje i/ili nadzor djelatnika pravosudne policije za vrijeme rasprave	Sudac	Da